

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

**EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO
ACADEMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE
INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024**

**Tesis Para Optar El Título Profesional De Licenciado En Ciencias
Militares Con Mención En Administración**

Autores:

Bach. Adrián Alexis Saavedra Farias -(0000-0002-0260-4241)

Bach. Jose Alejandro Barros Quincho - (0000-0003-2621-6689)

Docente Revisor:

Mg Jorge Luís Bonilla Ferreyra

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Investigación Tecnológica

Lima – Perú

2024

Grado de similitud

21% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Texto mencionado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 19% Fuentes de Internet
- 4% Publicaciones
- 15% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión

- **Texto oculto**
8 caracteres sospechosos en N.º de página
El texto es alterado para mezclarse con el fondo blanco del documento.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

Declaración jurada de autoría

Los cadetes **Jose Alejandro Barros Quincho** y **Adrian Alexis Saavedra Farias** de Cuarto Año del Arma de **Infantería**, de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, (EMCH “CFB”) identificados con DNI N° 78111547 y N° 72550090 respectivamente, declaramos bajo juramento que:

1. Somos autores de la investigación titulada: **“EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024”**.
2. Que, dicha investigación ha sido íntegramente elaborado por los suscritos y que no existe plagio alguno de ideas, texto, o imagen que corresponda a otra persona, grupo o institución; comprometiéndonos a poner a disposición de la EMCH “CFB”, los documentos que acrediten la autenticidad de la información proporcionada; si esto fuera solicitado por la entidad.
3. En tal sentido, asumimos la responsabilidad que corresponda, ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión, tanto en los documentos como en la información aportada. Y nos comprometemos a salir en defensa de la EMCH “CFB” ante cualquier reclamo de terceros que al respecto pudiese sobrevenir.
4. Finalmente, reconocemos, para todos los efectos, que la EMCH “CFB” actúa como tercero de buena fe y está exenta de cualquier responsabilidad.

En honor de lo afirmado y ratificado, firmamos la presente declaración jurada de autenticidad.

Chorrillos, 31 de octubre del 2024.

Jose Alejandro Barros Quincho
DNI:78111547

Adrián Alexis Saavedra Farias
DNI:72550090

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN – DINVEST
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA EMCH “CFB”

Formato de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional Digital de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre la Ley de los Derechos de Autor, Ley N° 30035 del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso y Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales RENATI.

1. Datos personales

Autor 1: Jose Alejandro Barros Quincho	Autor 2: Adrián Alexis Saavedra Farias
N° DNI: 78111547	N° DNI: 72550090
Teléfono: 915214704	Teléfono: 966243279
Correo-e: jbarrosq@escuelamilitar.edu.pe	Correo-e: asaavedraf@escuelamilitar.edu.pe
ORCID: 0000-0003-2621-6689	ORCID: 0000-0002-0260-4241

2. Datos de la obra

Título: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024	
Tipo de obra: Tesis	
Asesor 1: Dr. Infantes Rivera, Pedro Ricardo	Asesor 2: Mg. Fuertes Vicente, Hermenegilda Gloria
N° DNI: 43289833	N° DNI: 06153938
ORCID: 000-0003-3276-581X	ORCID: 0000-0002-8338-9001
Año de publicación: 2024	

3. Declaraciones

El autor declara que:

- La obra es original y de mi (nuestra) propia y exclusiva creación, realizándose sin violar ni usurpar derechos de autor de terceros.
- Con la obra no se ha quebrantado ningún derecho moral o patrimonial de autor.
- No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales de las personas.
- Soy (somos) titular (es) de los derechos patrimoniales sobre la obra y no pesa ningún gravamen sobre ella.

Por tanto, todo lo señalado en el presente formato, en especial lo descrito en el numeral dos, ostenta la condición de Declaración Jurada. Por ello me comprometo a salir en defensa de LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” ante cualquier reclamación de terceros que al respecto pudiese sobrevenir. Para todos los efectos, LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, actúa como tercero de buena fe.

4. Publicación de su investigación en el Repositorio Institucional de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”

TIPO DE ACCESO A SU INVESTIGACIÓN

Acceso abierto

Acceso restringido

(12 a 24 meses)

JUSTIFICACIÓN (de acceso restringido)

**Jose Alejandro Barros
Quincho**

DNI: 78111547

Adrián Alexis Saavedra Farias

DNI: 72550090

Agradecimiento

“Agradezco a todos mis docentes quienes me formaron en esta casa de estudios que fueron los cimientos de mi persona y de mi carrera profesional”

Dedicatoria

“El presente trabajo lo dedico a mis señores padres quienes siempre velaron por mi bienestar y buena educación y por ello llegue a esta etapa de mi vida profesional”

Índice

	pág.
Caratula.....	i
Grado de similitud.....	ii
Declaración jurada de autoría	iii
Agradecimiento.....	vi
Dedicatoria.....	vii
Índice.....	viii
Índice de tablas	xi
Índice de figuras.....	xii
RESUMEN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTRODUCCIÓN	xv
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
1.1. Descripción problemática.....	17
1.2. Delimitación de la investigación.....	20
1.2.1. Espacial.....	20
1.2.2. Temporal	21
1.2.3. Teórica.....	21
1.3. Formulación del problema	21
1.3.1. Problema general	21
1.3.2. Problemas específicos.....	21
1.3.3. Objetivos específicos	22
1.4. Justificación e importancia de la investigación.....	22
1.4.1. Justificación teórica	22
1.4.2. Justificación práctica.....	23
1.4.3. Justificación metodológica.....	23
1.5. Limitaciones de la investigación.....	23
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO.....	25
2.1 Antecedentes de la investigación	25
2.1.1 Antecedente internacionales.....	25
2.2.2 Antecedentes nacionales	27
2.2 Bases teóricas.....	30
2.2.1. V1: Equipamiento de las instalaciones	30

2.2.2. V2: Rendimiento académico	35
2.4 Operacionalización de las variables	43
2.5 Formulación de hipótesis	44
2.5.1. Hipótesis general.....	44
2.5.2. Hipótesis específicas	44
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.....	45
3.1 Enfoque de investigación	45
3.2 Tipo de investigación	45
3.3 Método de investigación	45
3.4 Alcance de investigación.....	46
3.5 Diseño de investigación	46
3.6 Población, muestra, unidad de estudio.....	46
3.6.1 Población de estudio	46
3.6.2 Muestra de estudio	46
3.6.3 Unidad de estudio	48
3.7 Técnica e instrumento de recolección de datos.....	48
3.7.1. Técnica de recolección de datos	48
3.7.2. Instrumento de recolección de datos.....	49
3.7.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición.....	49
3.8 Procesamiento y método de análisis de datos	52
3.8.1. Procesamiento de datos.....	52
3.8.2. Método de análisis de datos	52
3.9. Aspectos éticos.....	52
CAPITULO IV. RESULTADOS.....	54
4.1 Análisis descriptivo	54
4.2 Análisis Inferencial	58
4.2.1. Prueba de normalidad	58
4.2.2. Contrastación de la Hipótesis General (HG)	59
4.2.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 1 (HE1).....	60
4.2.4. Contrastación de la Hipótesis Específica 2 (HE2).....	61
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	64
5.3 Recomendaciones.....	70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	71
ANEXOS.....	74
Anexo 1. Matriz de consistencia.....	75

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos	76
Anexo 3. Autorización para la recolección de datos.....	78
Anexo 4. Base de datos (de prueba piloto)	79
Anexo 5. Base de datos (origen de resultados)	80
Anexo 6. Aporte a la doctrina	81
Anexo 7. Validación por juicio de expertos.....	82
Anexo 8. Dictamen Docente Revisor (DINVEST).....	85
Anexo 9: Acta de sustentación (DINVEST)	86

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1 Validación de los expertos	49
Tabla 2 Alfa de cronbach.....	50
Tabla 3 Valores de los niveles de confiabilidad.	50
Tabla 4 Resultados del objetivo general.....	54
Tabla 5 Relación entre el equipamiento de las instalaciones (V1) y la competencia cognitiva	55
Tabla 6 Relación entre el equipamiento de las instalaciones (V1) y las condiciones cognitiva	56
Tabla 7 Relación entre el equipamiento de las instalaciones (V1) y la asistencia a clases	57
Tabla 8 Resultados de la prueba de normalidad de las variables involucradas.....	58
Tabla 9 Tabla de correlación de Spearman.....	59
Tabla 10 Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y rendimiento ..	59
Tabla 11 Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y competencia cognitiva.....	60
Tabla 12 Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y condiciones cognitivas	61
Tabla 13 Tabla de correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y asistencia a clase.....	62

Índice de figuras

	Pág.
Figura 1 Ecuación de la muestra.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 2 Resultados porcentuales de la V1 y la V2.....	54
Figura 3 Resultados del objetivo específico 1	55
Figura 4 Resultados del objetivo específico 2	56

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos durante 2024. Se adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo-correlacional para evaluar la relación entre las variables sin manipularlas directamente. La muestra consistió en los 70 cadetes de cuarto año, y se utilizó un cuestionario de 24 ítems para recoger datos sobre las dos variables principales. Los resultados descriptivos revelaron que el 57.1% de los cadetes evaluaron el equipamiento de las instalaciones como alto, mientras que el 42.9% lo consideraron medio, con ninguna evaluación baja. En términos de rendimiento académico, el 71.4% de los cadetes reportaron un nivel alto, y el 28.6% un nivel medio, sin reportes de rendimiento bajo. Estos resultados sugieren una percepción general positiva respecto al equipamiento y el rendimiento académico de los cadetes. Inferencialmente, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico. Los hallazgos indicaron una correlación positiva significativa ($\rho = 0.787$, $p < 0.05$), sugiriendo que un mejor equipamiento de las instalaciones está relacionado con un mayor rendimiento académico. Esto subraya la importancia del equipamiento en el apoyo al desempeño académico.

Palabras clave: Equipamiento, Rendimiento Académico, asistencia a clases

ABSTRACT

The overall objective of this research was to determine the relationship between facility equipment and the academic performance of fourth-year infantry cadets at the Chorrillos Military School during 2024. A quantitative approach was adopted, using a descriptive-correlational design to assess the relationship between variables without directly manipulating them. The sample consisted of the 70 fourth-year cadets, and a 24-item questionnaire was used to collect data on the two main variables. The descriptive results revealed that 57.1% of the cadets evaluated the facility equipment as high, while 42.9% considered it medium, with no low evaluations. In terms of academic performance, 71.4% of the cadets reported a high level, and 28.6% a medium level, with no reports of low performance. These results suggest a positive overall perception regarding the equipment and the academic performance of the cadets. Inferentially, Spearman's correlation coefficient was used to analyze the relationship between facility equipment and academic performance. The findings indicated a significant positive correlation ($\rho = 0.787$, $p < 0.05$), suggesting that better facility equipment is related to higher academic performance. This underlines the importance of equipment in supporting academic performance.

Keywords: Equipment, Academic Performance, Class Attendance

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo fundamental explorar y analizar dos variables críticas en el entorno educativo de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2024: Equipamiento de las instalaciones y Rendimiento académico. Han sido seleccionadas debido a su impacto directo en el proceso formativo de los cadetes, así como en la eficacia y cohesión del cuerpo estudiantil.

El Equipamiento de las instalaciones, como primera variable de interés, se erige como un componente esencial en la formación de los futuros líderes militares. Dada la naturaleza cambiante de los conflictos y desafíos contemporáneos, la innovación en las estrategias de enseñanza se torna imperativa. Por fin, la investigación se adentra en tres dimensiones clave: Metodología de Enseñanza, Evaluación del Aprendizaje y Adaptabilidad y Flexibilidad. Estas dimensiones buscan no solo evaluar la eficacia de las técnicas pedagógicas utilizadas, sino también identificar áreas de mejora y proponer enfoques que se ajusten a las necesidades específicas de los cadetes.

En paralelo, la segunda variable, Rendimiento académico, se enfoca en los aspectos socioemocionales y relacionales del ambiente educativo. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito académico. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de su campo académico.

Esta investigación se presenta como un esfuerzo integral para comprender, evaluar y potenciar los aspectos pedagógicos y organizacionales dentro de la Escuela Militar de Chorrillos. Se espera que los hallazgos contribuyan no solo al mejoramiento continuo de la formación militar, sino también a la optimización de la experiencia educativa de los cadetes en un contexto dinámico y desafiante.

El esquema de este estudio consta de cinco capítulos principales, que se desarrollan sistemáticamente en la siguiente secuencia:

El Capítulo I, denominado Planteamiento del problema, aborda, la formación académica y el equipamiento de las instalaciones militares constituyen pilares fundamentales para la eficacia y el desempeño operativo de las fuerzas armadas en todo el mundo, identificar

y articular los siguientes problemas y objetivos: generales y específicos, justificación, importancia y limitaciones del estudio.

En el desarrollo del Capítulo II, es el Marco Teórico, se constató que los estudios relacionados con este tema formaron los antecedentes internacionales y nacionales. Por lo tanto, se apoya en una base teórica para transformaciones de dimensiones correspondientes y también en un marco conceptual.

En el Capítulo III, conocido como Marco de Metodológico, esta metodología posibilita la replicación de estudios y la comparación de resultados entre distintos entornos, lo que resulta especialmente útil para investigaciones orientadas a establecer relaciones causales y elaborar conclusiones sólidamente respaldadas por evidencia empírica. Por consiguiente, este estudio se adhirió a un enfoque cuantitativo, lo que nos permitirá evaluar las variables de manera objetiva y sistemática

El Capítulo IV, versa sobre los resultados, dando detalles sobre el análisis descriptivo tratándose sobre la interpretación de los resultados estadísticos adjuntando las tablas y figuras correspondientes.

Por último, el Capítulo V, trata sobre la discusión de los resultados, contrastándolo con trabajos semejantes y comparándolos con el presente estudio.

Finalmente, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones propuestas.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción problemática

En el ámbito global, la formación académica y el equipamiento de las instalaciones militares constituyen pilares fundamentales para la eficacia y el desempeño operativo de las fuerzas armadas en todo el mundo (Arroyo y Carrillo, 2022). En un entorno geopolítico marcado por la competencia, la incertidumbre y la rápida evolución tecnológica, los países buscan constantemente mejorar sus capacidades militares para enfrentar una amplia gama de desafíos, desde amenazas convencionales hasta nuevas formas de conflictos asimétricos y cibernéticos.

El rendimiento académico de los cadetes, quienes representan el futuro liderazgo militar, es esencial para garantizar que las fuerzas armadas estén equipadas con profesionales competentes y bien preparados (Coulston, 2020). La formación académica de los cadetes no solo abarca conocimientos técnicos y tácticos, sino también habilidades de liderazgo, ética militar, toma de decisiones bajo presión y adaptabilidad a entornos cambiantes. Un rendimiento académico sobresaliente entre los cadetes no solo asegura una base sólida de conocimientos y habilidades, sino que también contribuye a cultivar una cultura de excelencia y profesionalismo dentro de las fuerzas armadas.

Por otro lado, la calidad y disponibilidad de los recursos en las instalaciones militares son aspectos críticos que influyen en la capacidad operativa y estratégica de una nación en el escenario internacional (Camerin, 2021). El equipamiento moderno y adecuado de las instalaciones proporciona a las fuerzas armadas las herramientas necesarias para llevar a cabo operaciones efectivas y garantizar la seguridad nacional (Arroyo y Carrillo, 2022). Esto incluye infraestructuras físicas, como aulas, campos de entrenamiento, laboratorios y centros de investigación, así como recursos tecnológicos, equipo de comunicaciones, armamento, vehículos y sistemas de apoyo logístico.

Una inversión sustancial en el equipamiento de las instalaciones militares no solo mejora la capacidad de entrenamiento y preparación de las fuerzas armadas, sino que también envía una señal de compromiso y determinación a nivel internacional. La modernización y actualización constante de las instalaciones militares son indicadores clave del compromiso de un país con la defensa y la seguridad, lo que puede influir en la percepción de su poderío militar y su capacidad para disuadir amenazas potenciales.

En el vibrante mosaico de realidades que conforma Latinoamérica, la seguridad y la estabilidad son pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de sus naciones. En un contexto caracterizado por desafíos tanto internos como externos, el adecuado equipamiento de las instalaciones militares y el rendimiento académico de los cadetes emergen como elementos cruciales para garantizar la defensa y la soberanía de la región. (Coulston, 2020)

La formación de líderes militares competentes y bien preparados es una prioridad ineludible en la agenda de los países latinoamericanos (Arroyo y Carrillo, 2022). Más allá de ser guardianes de la seguridad nacional, las fuerzas armadas desempeñan un papel vital en la protección de los valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos en la región. En este sentido, la calidad del entrenamiento y la educación de los cadetes adquiere una importancia trascendental.

La modernización y el equipamiento adecuado de las instalaciones militares no solo mejoran la capacidad operativa de las fuerzas armadas, sino que también proyectan una imagen de fortaleza y compromiso con la defensa de la región (Camerin, 2021). La inversión en infraestructuras modernas y tecnológicamente avanzadas no solo mejora la preparación y el desempeño de las fuerzas armadas, sino que también contribuye al desarrollo económico y tecnológico de los países.

En un entorno donde las amenazas a la seguridad son multifacéticas y dinámicas, la cooperación regional en materia de formación militar y equipamiento de instalaciones adquiere una importancia estratégica. El intercambio de experiencias, conocimientos y recursos entre los países latinoamericanos fortalece la capacidad de respuesta ante desafíos comunes y promueve la paz y la estabilidad en la región.

Perú, tierra de una rica historia militar y una geografía desafiante, se enfrenta a una serie de complejos desafíos de seguridad que requieren una respuesta efectiva por parte de sus fuerzas armadas (Coulston, 2020). En este contexto, el equipamiento adecuado de las instalaciones militares y el rendimiento académico de los cadetes adquieren una importancia crítica para garantizar la eficacia y la profesionalización de sus fuerzas armadas.

Con una larga tradición militar arraigada en la historia del país, Perú ha demostrado un compromiso constante con la defensa de su soberanía y la seguridad de su pueblo. Sin embargo, en un entorno cambiante y dinámico, la modernización y mejora continua de las instalaciones militares se convierten en imperativos estratégicos (Arroyo y Carrillo, 2022). La inversión en infraestructuras modernas y tecnológicamente avanzadas no solo mejora la capacidad operativa

de las fuerzas armadas peruanas, sino que también proyecta una imagen de fortaleza y compromiso con la defensa nacional.

El rendimiento académico de los cadetes, quienes representan el futuro liderazgo militar del país, es un componente esencial para garantizar la preparación y la eficacia de las fuerzas armadas peruanas. La formación integral de los cadetes abarca una amplia gama de áreas, desde conocimientos técnicos y tácticos hasta habilidades de liderazgo, ética militar y toma de decisiones estratégicas (Avellaneda, 2020). La excelencia académica entre los cadetes no solo asegura una base sólida de conocimientos y habilidades, sino que también fomenta una cultura de profesionalismo y compromiso con el servicio público.

La mejora continua en el equipamiento de las instalaciones militares y el rendimiento académico de los cadetes puede tener un impacto significativo en la capacidad defensiva del país y en el bienestar de su sociedad. Más allá de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas, estos aspectos contribuyen al desarrollo integral de las instituciones militares y al fortalecimiento de la seguridad nacional.

Dentro del entorno específico de los cadetes de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos, el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico son factores críticos que influyen directamente en su formación y desarrollo profesional como futuros líderes militares.

La calidad de las instalaciones en la Escuela Militar de Chorrillos, incluyendo aulas, campos de entrenamiento, dormitorios y laboratorios, es fundamental para proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo físico y mental de los cadetes (Arroyo y Carrillo, 2022). El acceso a recursos educativos modernos y tecnológicamente avanzados, así como a equipos de entrenamiento de última generación, contribuye a mejorar la calidad de la formación y preparación de los cadetes para enfrentar los desafíos presentes y futuros en el ámbito militar.

El rendimiento académico de los cadetes de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos es un aspecto clave que determina su capacidad para asumir responsabilidades dentro de las fuerzas armadas (Avellaneda, 2020). La excelencia académica entre los cadetes no solo refleja la calidad del sistema educativo militar de la institución, sino también su compromiso con la formación de líderes militares competentes y éticos. Es importante el fortalecimiento del equipamiento de las instalaciones militares en tanto esto contribuye con el rendimiento académico.

El problema radica en la falta de equipamiento en las instalaciones militares, lo que se traduce en recursos obsoletos, falta de tecnología avanzada y deficiencias logísticas. Estas restricciones dificultan la creación de un entorno adecuado para la formación integral de los cadetes. La falta de infraestructura adecuada y la carencia de herramientas pedagógicas actualizadas afectan directamente el rendimiento académico de los cadetes. Como resultado, los cadetes tienen complicaciones para adquirir las habilidades cognitivas y prácticas fundamentales, lo cual impacta de manera negativa en su formación académica y laboral. Esto igualmente podría causar una baja en su entusiasmo y dedicación, impactando su rendimiento global y, por ende, la capacidad de operación de las fuerzas armadas peruanas.

En caso de que esta situación continúe, podría resultar en un menoscabo en la preparación de los futuros líderes militares, disminuyendo su habilidad para hacer frente a desafíos estratégicos y operativos. Además, tendría un impacto en la imagen internacional de las fuerzas armadas peruanas como instituciones modernas y profesionalizadas, lo que podría afectar la seguridad y estabilidad nacional. Para tratar esta situación, se sugiere realizar un análisis detallado que se base en las variables del equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico. La primera dimensión, el equipamiento de las instalaciones, engloba la tecnología, la infraestructura física y la logística para el desarrollo académico de los cadetes.

En cambio, la segunda variable, el desempeño académico, se divide en tres aspectos esenciales: la competencia cognitiva, que incluye las capacidades vinculadas al análisis, comprensión y aplicación del conocimiento; las condiciones cognitivas, que abarcan los factores internos y externos que impactan en el aprendizaje; y la asistencia a clases, que indica el grado de involucramiento y dedicación de los estudiantes en su educación. Mediante este método, se busca crear tácticas que maximicen la utilización de las instalaciones y potencien el desempeño educativo de los cadetes, lo cual mejorará la formación completa de los futuros oficiales y la eficacia operativa de las fuerzas armadas peruanas.

1.2. Delimitación de la investigación

1.2.1. Espacial

Este estudio se circunscribe al análisis de las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos, ubicada en Lima, Perú. Esta delimitación permite un enfoque preciso en un contexto específico, donde se examinará la interrelación entre el grado de equipamiento de las instalaciones y el desempeño académico de los cadetes. La selección de esta institución como

caso de estudio proporciona un marco claro y concreto para explorar cómo las condiciones físicas, tecnológicas y logísticas del entorno educativo militar influyen en el rendimiento académico de los alumnos.

1.2.2. Temporal

El período de análisis fue del año 2024. Esta delimitación temporal permite capturar posibles cambios y tendencias en la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes a lo largo del tiempo. Al limitar el estudio a este marco temporal, se busca comprender de manera más precisa cómo la evolución de las condiciones de las instalaciones puede afectar el desempeño educativo de los estudiantes en el transcurso de varios años. (Hernández y Mendoza, 2018)

1.2.3. Teórica

El estudio se fundamenta en la teoría del entorno de aprendizaje y su influencia en el desarrollo académico de los estudiantes. Desde esta perspectiva, se explorará cómo el nivel de equipamiento de las instalaciones militares, que abarca aspectos tecnológicos, físicos y logísticos, puede influir en el rendimiento académico de los cadetes. Esta delimitación teórica proporciona un marco conceptual sólido para examinar la relación entre las variables de estudio, destacando la importancia del ambiente educativo en el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante.

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Problema general

PG. ¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?

1.3.2. Problemas específicos

PE1 ¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?

PE12 ¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?

PE3 ¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

OG Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

1.3.3. Objetivos específicos

OE1 Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

OE2 Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

OE3 Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

1.4. Justificación e importancia de la investigación

La investigación aborda la intersección entre el entorno educativo y el desempeño académico de los cadetes, basándose en teorías pedagógicas y psicológicas que destacan la importancia del ambiente de aprendizaje en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, se busca comprender cómo el nivel de equipamiento de las instalaciones militares puede relacionarse en el rendimiento académico de los estudiantes, proporcionando un marco conceptual para analizar esta relación y explorar posibles mecanismos subyacentes.

1.4.1. Justificación teórica

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se fundamenta en la idea de que el entorno educativo tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Según teorías del aprendizaje y la enseñanza, un ambiente educativo bien equipado y propicio puede facilitar el proceso de aprendizaje y mejorar los resultados académicos. Por lo tanto, explorar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento

académico de los cadetes contribuirá al entendimiento de cómo los aspectos físicos y logísticos del entorno educativo militar pueden influir en el éxito académico de los estudiantes. (Hernández y Mendoza, 2018)

1.4.2. Justificación práctica

En un sentido práctico, esta investigación tiene relevancia para la toma de decisiones en el ámbito militar y educativo. Los resultados obtenidos proporcionarán información útil para las autoridades militares y educativas sobre la efectividad de las políticas y prácticas actuales en cuanto al equipamiento de las instalaciones y su impacto en el rendimiento académico de los cadetes. Esto permitirá identificar áreas de mejora y guiar la asignación de recursos para optimizar el entorno de aprendizaje de los estudiantes, promoviendo así su éxito académico y su desarrollo integral como futuros líderes militares. (Hernández y Mendoza, 2018)

1.4.3. Justificación metodológica

Desde una perspectiva metodológica, el enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional se selecciona por su idoneidad para abordar la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. La recopilación y análisis de datos cuantitativos permitirá obtener mediciones precisas y objetivas sobre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes, lo que facilitará la exploración de posibles relaciones entre estas variables. Además, este enfoque proporcionará una comprensión detallada de las características y patrones asociados con estas variables, permitiendo así una evaluación exhaustiva de su interrelación en el contexto de la formación militar. (Hernández y Mendoza, 2018)

1.4.4 Limitaciones de la investigación

La investigación sobre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes puede enfrentar ciertas limitaciones que deben ser consideradas. Una de ellas podría ser la restricción en el acceso a información detallada y precisa, ya sea por razones de confidencialidad o por la disponibilidad limitada de registros relevantes. Además, el tamaño de la muestra podría ser limitado, lo que podría afectar la capacidad de generalizar los resultados a una población más amplia de cadetes y academias militares. Existe también el riesgo de sesgo de respuesta por parte de los participantes, lo que podría comprometer la validez de los datos recopilados.

Además, a pesar de los esfuerzos por controlar variables relevantes, podrían existir otras no identificadas que influyan en los resultados, afectando la validez interna del estudio. El enfoque metodológico seleccionado, aunque útil, tiene sus propias limitaciones, como la incapacidad para establecer relaciones causales entre las variables estudiadas. Por último, el contexto específico de la investigación podría limitar la generalización de los resultados a otros contextos educativos o militares.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedente internacionales

Villafuerte (2024), en su estudio titulado “*Evaluación del Aprendizaje y el Rendimiento Académico de los Cadetes de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto*”. Tuvo como objetivo general determinar el impacto de los procedimientos de evaluación del aprendizaje establecidos en el modelo educativo de las Fuerzas Armadas 2021 sobre el rendimiento académico de los cadetes de la Escuela Superior Militar de Aviación "Cosme Rennella Barbatto". Se empleó una metodología con un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, que permitió la recopilación de datos en un único momento, considerando la transaccionalidad del tiempo. El estudio se desarrolló con un nivel correlacional, buscando justificar la posible relación entre las variables de evaluación del aprendizaje y el rendimiento académico. Para analizar los resultados, se utilizaron los informes de evaluación del aprendizaje almacenados en el Departamento de Seguimiento y Evaluación Académica, donde se revisaron, analizaron e interpretaron las calificaciones finales de los cadetes en diversas asignaturas durante el periodo académico comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Los hallazgos reflejaron mejoras en el rendimiento académico cuando los docentes aplicaron los procedimientos definidos en el modelo educativo, con un valor estadístico de 295 en el chi- cuadrado subrayando así la efectividad de estos métodos en el contexto de la formación militar, lo que va a servir para la contrastación de mis resultados.

La investigación presenta pruebas de la eficacia de las técnicas educativas en la capacitación militar, resaltando que el uso apropiado de métodos de evaluación puede aumentar notablemente el desempeño académico. Estos descubrimientos subrayan la necesidad de un enfoque organizado en los procesos de aprendizaje, con beneficios positivos tanto en el campo educativo como en la adquisición de habilidades que apoyan metas institucionales más abarcadoras, como la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Acosta et al., (2024), en su estudio titulado “*Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería Informática del Instituto Superior Politécnico Benguela (Angola)*”. Estos autores tuvieron como objetivo principal busca explorar la conexión entre las estrategias de aprendizaje empleadas y el rendimiento académico de los estudiantes, teniendo como metodología cuantitativa y diseño de investigación descriptivo que

se caracteriza por su enfoque no experimental y correlacional. La investigación se fundamenta en la comprensión teórica de cómo las estrategias de aprendizaje impactan el desempeño académico, lo cual se evaluó a través de un muestreo no probabilístico y la aplicación de encuestas mediante cuestionarios estructurados. Los resultados obtenidos revelaron, con un alto nivel de confianza estadística del 95%, que existe una relación significativa entre las técnicas de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería informática del Instituto Superior Politécnico de Benguela, en Angola. A través de este análisis, se identificó cómo los procesos de adquisición, procesamiento, almacenamiento y recuperación de información se vinculan estrechamente con el desempeño académico de los estudiantes. Los resultados aportan bases sólidas para diseñar estrategias pedagógicas más eficaces y adaptadas, orientadas a mejorar el rendimiento escolar.

La investigación evidencia la importancia de implementar técnicas de aprendizaje adecuadas que optimicen el proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo información clave que puede utilizarse para perfeccionar la metodología educativa y promover un mejor desempeño académico en los estudiantes.

Gualán y Rosales (2020), título su estudio "*Pruebas de ingreso como predictores del rendimiento académico en los aspirantes a soldados del Ejército*". Objetivo determinar los resultados de las pruebas de ingreso que predicen el rendimiento académico de los aspirantes a soldados de segundo año militar, promoción 2018-2020, de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Ecuatoriano "Vencedores del Cenepa". Metodología El estudio se caracterizó por un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de tipo transversal y un alcance correlacional. Se utilizaron los promedios de las pruebas de ingreso y rendimiento académico por períodos académicos y corte anual de cada aspirante, obtenidos del archivo y base de datos de la Escuela de Formación de Soldados "Vencedores del Cenepa", para su tabulación en una matriz de Excel prediseñada y su posterior análisis estadístico en el programa SPSS. Los resultados mostraron una correlación significativa moderada entre las pruebas académicas y físicas de ingreso y el rendimiento académico, así como una correlación baja con la actitud militar de los aspirantes a soldados y la ausencia de correlación con la deserción estudiantil. Además, se identificó que las pruebas de ingreso que predicen de manera moderada el rendimiento académico y de forma baja la actitud militar de los aspirantes son las pruebas académicas y físicas de ingreso.

Este estudio proporciona valiosa información sobre cómo las pruebas de ingreso pueden predecir el rendimiento académico de los aspirantes a soldados, lo que contribuye al análisis en curso sobre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes al destacar la importancia de estas pruebas en el proceso de formación militar.

2.2.2 Antecedentes nacionales

Zarate (2022), en su estudio titulado “*Rendimiento físico y su relación con el rendimiento académico en los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi*”. Tuvo como objetivo general determinar si existe una correlación significativa entre la participación en actividades deportivas, además de la formación física recibida, y el promedio de calificaciones de los cadetes. Para ello, se llevó a cabo una investigación con una muestra de 120 cadetes del segundo año. La metodología utilizada implicó la aplicación de un cuestionario sobre el ejercicio físico y el rendimiento académico de los cadetes, compuesto por 32 ítems, divididos en 8 secciones: datos generales, ejercicio físico y rendimiento académico. Se adoptó un cuestionario desarrollado por García Ferrando para la población española como herramienta de medición. La hipótesis planteada sugiere que los cadetes de la Escuela Militar Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi que realizan ejercicio regularmente tendrían un mejor desempeño académico. Los resultados obtenidos permitieron confirmar esta hipótesis, revelando una correlación positiva entre la participación en actividades deportivas y el promedio de calificaciones de los cadetes.

Este estudio contribuye a profundizar la comprensión de cómo la actividad física puede influir en el rendimiento académico de los cadetes, lo que podría tener implicaciones significativas para el diseño de programas de formación en entornos militares.

Bolívar et al., (2020), en su tesis titulada “*Factores del estrés y su relación con el rendimiento académico de los cadetes de caballería de la 126 promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019*”, estos autores tuvieron como objetivo principal explorar la relación entre los factores de estrés y el rendimiento académico en los cadetes de caballería de la promoción 126 de la Escuela Militar de Chorrillos durante el año 2019. Metodología la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de carácter básico y con un diseño correlacional. Se trabajó con una población compuesta por 31 cadetes, empleando un muestreo censal que abarcó a todos los integrantes del grupo. Resultado el análisis de la relación entre las variables, se utilizaron métodos estadísticos, destacando el uso del coeficiente Rho de

Spearman, el cual, con un p-valor menor a 0.05, permitió aceptar las hipótesis alternas y establecer una correlación significativa entre los factores de estrés y el rendimiento académico. Los datos se obtuvieron a través de cuestionarios validados estadísticamente mediante el Alfa de Cronbach, asegurando así la fiabilidad en la medición del estrés en los cadetes. La investigación concluyó que aquellos cadetes que lograron adaptarse a las condiciones estresantes propias de la rutina militar y gestionaron de manera eficaz las situaciones de presión obtuvieron un rendimiento académico superior durante su formación.

El análisis demuestra que mejorar el manejo del estrés en entornos militares está directamente vinculado a un mayor desempeño escolar. Destaca la importancia de crear tácticas que ayuden a los cadetes a enfrentar situaciones estresantes, promoviendo habilidades de control emocional y resistencia que son clave tanto para su educación como para su rendimiento en entornos desafiantes.

López y Pérez (2020), en su estudio "*Sistema educativo y su relación con el rendimiento académico de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019*". este estudio tuvo como objetivo general de la investigación consistió en determinar la relación entre el sistema educativo y el rendimiento académico de los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 2019. Se plantearon hipótesis que expresaban la existencia de una relación directa y significativa entre estas variables, resaltando la importancia del sistema educativo para el rendimiento académico de los cadetes. Metodología descriptiva correlaciona, la muestra seleccionada estuvo compuesta por 25 cadetes de 4to año del Arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, utilizando un tipo de muestreo no probabilístico. La encuesta se aplicó a toda la muestra con el fin de recopilar información y medir las variables de estudio para realizar correlaciones. Los resultados obtenidos fueron analizados tanto a nivel descriptivo como inferencial, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis planteadas. Se observó que los encuestados percibían y tenían conocimiento del sistema educativo, predominando un nivel de aceptación. Además, expresaron acuerdo con respecto al rendimiento académico, mostrando una correlación positiva considerable y media entre las variables y las dimensiones. Esto sugiere que existe una relación directa y significativa entre el sistema educativo y el rendimiento académico, indicando que un mayor nivel del sistema educativo se asocia con un mejor rendimiento académico de los Cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 2019.

El informe resalta cómo el sistema educativo impacta positivamente en el desempeño académico de los cadetes al establecer una conexión destacada entre ambos aspectos. Destaca que la mejora en la estructura y percepción positiva del sistema educativo por parte de los cadetes está relacionada con un mejor rendimiento académico, enfatizando la importancia de fortalecer los métodos educativos para mejorar los resultados en ámbitos militares.

Aroni y Aranda (2020), en su estudio titulado *“Uso de la tecnología de información y comunicaciones (tic) y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi 2019”*. Tuvieron como objetivo general examinar la relación entre el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año del Arma de Infantería en la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" durante el año 2019. El estudio se plantea en el contexto de la formación de líderes que promueve esta institución, proyectando la importancia del manejo de TIC para el futuro profesional de los cadetes. Metodología descriptiva correlacional, a partir de una población de 88 cadetes, se seleccionó una muestra probabilística de 72, cuyos resultados reflejaron que un 44.10% destacó la necesidad de optimizar las herramientas electrónicas de información para mejorar la calidad educativa. Resultados el análisis reveló que el rendimiento académico del 56.94% de los cadetes se situaba en un nivel bajo, lo que indica la necesidad de incrementar las prácticas tanto en la instrucción teórica como en el entrenamiento práctico. El uso de la prueba de chi cuadrada arrojó un valor calculado de 10.288, superando el valor crítico de 9.488 para un nivel de confianza del 95% y cuatro grados de libertad, lo que llevó a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Estos resultados sugieren que existe una relación significativa entre el uso de TIC y el rendimiento académico, lo que subraya la importancia de fortalecer el acceso y la utilización de estas herramientas en la formación de los cadetes.

Berrocal y García (2020), en su tesis doctoral titulada *“Motivación personal y el rendimiento académico de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2020”*. Este tuvo como objetivo general El propósito de este estudio es analizar la relación entre la motivación personal y el desempeño académico de los cadetes del Arma de Artillería de las Escuelas Militares de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" en el año 2020, como requisito para obtener el título de Licenciado en Ciencias Militares. Metodología descriptiva correlacional Se utilizó una muestra

probabilística de 92 cadetes seleccionados de una población total de 120. Los resultados, revelaron que el 50.00% de los cadetes presentan una necesidad de mejorar su motivación personal. Además, se observó que el rendimiento académico promedio de los cadetes es relativamente bajo, con un resultado del 67.80%. Este hallazgo indica la importancia de brindar una mayor instrucción tanto teórica como práctica. Los análisis estadísticos mostraron que el valor calculado para la Chi cuadrada (9.892) supera el valor crítico de la tabla (9.488) para un nivel de confianza del 95% y un grado de libertad de 4, lo que llevó al rechazo de la hipótesis nula y la aceptar de la hipótesis alterna.

El estudio muestra que la motivación personal influye en el desempeño académico de los cadetes en contextos educativos militares, resaltando la importancia de impulsar estrategias que promuevan la motivación interna. Los hallazgos destacan que la falta de motivación personal está relacionada con un rendimiento académico más bajo, lo cual resalta la necesidad de adoptar estrategias que integren la teoría y la práctica para mejorar la motivación y el rendimiento académico en esta área.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. VI: Equipamiento de las instalaciones

El equipamiento de las instalaciones militares es un componente vital en el proceso de formación y preparación de los cadetes (Coulston, 2020). Estas instalaciones no solo sirven como espacios físicos para llevar a cabo actividades académicas y prácticas militares, sino que también son el entorno en el que los cadetes pasan gran parte de su tiempo durante su proceso de aprendizaje y entrenamiento.

Un adecuado equipamiento de las instalaciones implica contar con recursos y herramientas necesarias para facilitar la enseñanza y el aprendizaje en diversos campos, desde aulas bien equipadas hasta áreas específicas para entrenamientos físicos y prácticas militares. Esto incluye tecnología actualizada, material educativo relevante, equipo de entrenamiento físico y militar, así como infraestructuras seguras y funcionales que proporcionen un ambiente propicio para el desarrollo académico y físico de los cadetes. (Núñez, 2024)

El equipamiento de las instalaciones no solo se limita a la infraestructura física, sino que también abarca aspectos logísticos, como la disponibilidad de suministros necesarios para el funcionamiento diario de las actividades académicas y militares. Esto implica asegurar la

disponibilidad de materiales educativos, uniformes, equipos de protección personal, herramientas de entrenamiento y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo integral de los cadetes.

Además, el equipamiento adecuado de las instalaciones contribuye a crear un entorno de aprendizaje estimulante y motivador, que fomente la participación activa de los cadetes en su formación y entrenamiento (Espitia et al., 2020). Al contar con instalaciones bien equipadas, los cadetes pueden maximizar su tiempo de estudio y práctica, lo que repercute positivamente en su rendimiento académico y en su preparación para enfrentar los desafíos militares.

2.2.1.1. Dimensión 1: Tecnológica

La dimensión tecnológica del equipamiento de las instalaciones militares se erige como un pilar fundamental en el entorno formativo y de entrenamiento de los cadetes. En este contexto, la adopción de tecnología avanzada no solo representa una evolución en los métodos pedagógicos y de preparación militar, sino que también se convierte en un catalizador para potenciar las capacidades y habilidades de los futuros líderes militares.

En el ámbito académico, la presencia de tecnología en las aulas militares promueve un ambiente de aprendizaje interactivo y dinámico. La utilización de computadoras, pizarras digitales, software educativo especializado y recursos en línea enriquecen el proceso de enseñanza, facilitando la comprensión de conceptos complejos y fomentando la participación activa de los cadetes. Además, la integración de la tecnología en el currículo académico permite una mayor personalización del aprendizaje, adaptándolo a las necesidades individuales de cada estudiante y promoviendo un enfoque más práctico y aplicado del conocimiento.

En lo que respecta al entrenamiento militar, la tecnología desempeña un papel fundamental en la creación de entornos de simulación realistas y seguros. El uso de simuladores, dispositivos de realidad virtual y sistemas de entrenamiento digital permite a los cadetes experimentar situaciones tácticas y estratégicas sin riesgos, preparándolos para enfrentar desafíos reales en el campo de batalla (Llique y Díaz, 2020). Estas herramientas no solo mejoran las habilidades militares de los cadetes, sino que también promueven el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión y el desarrollo del liderazgo.

Además, la dimensión tecnológica abarca la infraestructura de comunicaciones y redes que conecta las instalaciones militares con otras instituciones educativas y militares. Esta infraestructura facilita el intercambio de información, recursos y mejores prácticas, enriqueciendo el proceso formativo de los cadetes y promoviendo la colaboración y el aprendizaje conjunto. Los indicadores tecnológicos incluyen la disponibilidad de equipos de comunicaciones avanzados, que se refiere a la presencia y accesibilidad de tecnología moderna que facilita una comunicación más eficiente y segura dentro de la organización. Además, el nivel de automatización de procesos refleja hasta qué punto las tareas y operaciones de la empresa están automatizadas mediante el uso de tecnología, lo cual mejora la eficiencia, minimiza errores humanos y optimiza el uso de recursos.

Indicador 1: Disponibilidad de equipos de comunicación; la disponibilidad de tecnología avanzada en comunicaciones también es crucial para la formación técnica de los cadetes, quienes aprenden a operar y a solucionar fallos en los equipos, lo que refuerza su capacidad de respuesta en situaciones de alto riesgo o de campo (Llique y Díaz, 2020).

Indicador 2: Nivel automatización de procesos: la tecnología automatizada mejora la eficiencia, la precisión y la capacidad de respuesta en la formación de los cadetes, permitiendo que los instructores y los responsables de la gestión educativa se concentren en la intervención personalizada y la mejora continua del proceso formativo. (Llique y Díaz, 2020).

2.2.1.2. Dimensión 2: Física

La dimensión física del equipamiento de las instalaciones militares se centra en la infraestructura física y los recursos materiales que son necesarios para llevar a cabo la formación y el entrenamiento de los cadetes de manera efectiva y segura. Esta dimensión abarca una amplia gama de aspectos que van desde la adecuada disposición de los espacios hasta la calidad y funcionalidad de los equipos y materiales utilizados en las actividades militares. (Battaglino, 2023)

En primer lugar, la infraestructura física comprende los edificios, aulas, dormitorios, campos de entrenamiento, pistas de práctica y demás instalaciones necesarias para albergar y desarrollar las actividades de formación y entrenamiento de los cadetes (Longato, 2022). Estas instalaciones deben estar diseñadas de manera ergonómica y funcional, permitiendo el flujo eficiente de personas y recursos, así como garantizando la seguridad y el bienestar de los cadetes durante su estancia en las mismas.

Además, la dimensión física incluye la disponibilidad y mantenimiento de equipos y materiales militares necesarios para las actividades de entrenamiento. Esto puede abarcar desde armamento y equipo táctico hasta uniformes, equipos de protección personal, herramientas de navegación y comunicación, entre otros (Battaglino, 2023). Es fundamental que estos equipos estén en óptimas condiciones de funcionamiento y que sean adecuados para las necesidades específicas de formación y entrenamiento de los cadetes.

Asimismo, la dimensión física del equipamiento de las instalaciones militares también aborda aspectos relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos. Esto implica la implementación de medidas de seguridad adecuadas, la señalización de áreas peligrosas, la disponibilidad de equipos de primeros auxilios y la capacitación del personal en procedimientos de emergencia. Garantizar un entorno físico seguro y saludable es fundamental para el bienestar y el rendimiento de los cadetes durante su formación y entrenamiento. Los indicadores físicos abarcan el estado de conservación de los edificios e infraestructuras, lo cual se refiere a la condición y mantenimiento de las estructuras físicas utilizadas por la organización, asegurando que estén en buen estado y sean funcionales. Asimismo, incluyen el equipamiento de entrenamiento y simulación, que se refiere a la calidad y disponibilidad de herramientas y recursos especializados que permiten la capacitación efectiva y la simulación de escenarios necesarios para la preparación del personal.

Indicador 1: Estado de conservación de infraestructura: La infraestructura de aulas y edificios en las escuelas militares suele mantenerse en un estado óptimo debido a la necesidad de asegurar que todos los espacios sean adecuados para la enseñanza y la práctica. Las aulas están equipadas con tecnología moderna, como sistemas de proyección y acceso a plataformas digitales, y se mantienen en buen estado para facilitar el aprendizaje. Los edificios destinados a entrenamientos físicos o simulaciones también están bien conservados, con instalaciones que permiten a los cadetes realizar actividades de manera eficiente y segura. (Longato, 2022).

Indicador 2: Equipamiento de entrenamiento y simulación; Las escuelas militares modernas suelen contar con sistemas de simulación avanzados que incluyen simuladores de combate, simuladores de vuelo, entrenadores virtuales y sistemas de realidad aumentada (AR) o realidad virtual (VR). Estos simuladores permiten a los cadetes practicar desde maniobras de campo hasta la toma de decisiones bajo presión, reproduciendo escenarios altamente realistas. Además, el uso de simuladores de armas de fuego con retroalimentación electrónica (como los

sistemas de disparo láser) permite entrenar sin el riesgo de un entrenamiento en vivo (Battaglino, 2023).

2.2.1.3. Dimensión 3: Logística

La dimensión logística del equipamiento de las instalaciones militares se enfoca en la gestión eficiente de los recursos materiales y humanos necesarios para mantener operativas y funcionales todas las actividades de formación y entrenamiento de los cadetes. Esta dimensión abarca desde la adquisición y distribución de suministros hasta la planificación y coordinación de las actividades logísticas dentro de las instalaciones militares.

En primer lugar, la gestión logística implica la adquisición y aprovisionamiento de los materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de las actividades de formación y entrenamiento (Battaglino, 2023). Esto incluye la compra y distribución de uniformes, armamento, herramientas, equipos médicos, alimentos y otros suministros básicos requeridos para el día a día de los cadetes.

Además, la dimensión logística se encarga de la planificación y coordinación de las actividades diarias dentro de las instalaciones militares, asegurando que los recursos estén disponibles en el momento y lugar adecuados para llevar a cabo las diferentes actividades de formación y entrenamiento. Esto implica una cuidadosa planificación de horarios, asignación de espacios y recursos, así como la coordinación de personal y equipos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de formación y entrenamiento.

Asimismo, la logística también aborda aspectos relacionados con el mantenimiento y la gestión de las instalaciones militares. Esto incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, equipos e infraestructura, así como la gestión de residuos, el transporte de materiales y la gestión de inventarios para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro de las instalaciones. La eficiencia en la gestión de inventarios evalúa la efectividad con la que se administran y controlan los recursos almacenados (Battaglino, 2023). Esto implica una gestión precisa y oportuna de los inventarios para asegurar que los materiales y productos necesarios estén disponibles cuando se requieran, minimizando costos y evitando escasez o exceso de stock (Llique y Díaz, 2020). La disponibilidad de transporte logístico mide la capacidad y efectividad del sistema de transporte utilizado para mover bienes y materiales dentro y fuera de las instalaciones. Este indicador considera la adecuación y operatividad de los vehículos y

métodos de transporte disponibles para cumplir con las necesidades logísticas, garantizando la entrega oportuna y eficiente de recursos

Indicador 1: Gestión de inventarios; Eficiencia operativa: Una correcta administración de inventarios asegura que los cadetes y el personal tengan acceso rápido a los recursos necesarios para sus entrenamientos y actividades diarias. Esto incluye uniformes, equipos de protección, materiales de enseñanza y vehículos de entrenamiento. La eficiencia operativa depende de contar con todo lo necesario sin interrupciones o demoras, lo que a su vez mejora el desempeño general de la escuela. (Llique y Díaz, 2020).

Indicador 2: Transporte logístico: En una escuela militar es un componente vital para el buen funcionamiento de la institución, ya que garantiza la movilidad eficiente de cadetes, personal, equipos y suministros en diversas actividades, tanto dentro como fuera de la escuela. Dado que las escuelas militares suelen tener una amplia variedad de operaciones que incluyen entrenamientos, simulacros, desplazamientos a terrenos de práctica y el transporte de equipos pesados o especializados, una logística de transporte bien organizada es esencial para el éxito de la formación y las operaciones. (Battaglino, 2023).

2.2.2. V2: Rendimiento académico

El rendimiento académico de los cadetes es un aspecto crítico en su formación militar y profesional. Este se refiere a la capacidad de los cadetes para alcanzar los objetivos educativos establecidos por la institución militar, así como su desempeño en las diversas áreas de estudio que componen su programa académico (Avellaneda, 2020). El rendimiento académico no solo se limita a la obtención de calificaciones en exámenes y evaluaciones, sino que también abarca su capacidad para comprender, aplicar y analizar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas.

En el contexto de las escuelas militares, el rendimiento académico de los cadetes suele estar vinculado estrechamente con su preparación para asumir roles y responsabilidades dentro de las fuerzas armadas. Esto implica no solo un buen desempeño en materias relacionadas con la estrategia militar, tácticas y procedimientos operativos, sino también un dominio de disciplinas académicas más amplias, como la historia militar, la política de defensa, la ética y el liderazgo.

El rendimiento académico de los cadetes se evalúa mediante una variedad de métodos, que pueden incluir exámenes escritos, pruebas prácticas, ejercicios de simulación, trabajos de investigación y evaluaciones de desempeño en el campo. Estas evaluaciones se utilizan para medir el nivel de conocimientos, habilidades y competencias de los cadetes en relación con los estándares establecidos por la institución educativa militar.

Un rendimiento académico sólido es fundamental para el éxito futuro de los cadetes en su carrera militar y profesional. No solo demuestra su capacidad para absorber y aplicar los conocimientos necesarios para desempeñarse de manera efectiva en roles militares, sino que también es un indicador de su compromiso, disciplina y dedicación hacia su formación y desarrollo personal. (Avellaneda, 2020)

2.2.2.1. Dimensión 1: Competencia cognitiva

La competencia cognitiva en el contexto de los cadetes se refiere a la capacidad para procesar, comprender, retener y aplicar información de manera efectiva. Esta competencia implica habilidades mentales fundamentales como la resolución de problemas, el razonamiento lógico, la comprensión lectora, la memoria, la atención y la capacidad de análisis y síntesis.

En el ámbito académico militar, la competencia cognitiva es esencial para el éxito en diversas áreas de estudio, desde materias técnicas y científicas hasta disciplinas relacionadas con la estrategia militar, la táctica y la logística (Avellaneda, 2020). Los cadetes deben ser capaces de asimilar conceptos complejos, analizar situaciones y tomar decisiones fundamentadas en base a la información disponible.

Una competencia cognitiva sólida es fundamental para el rendimiento académico exitoso de los cadetes, así como para su desempeño en roles militares y profesionales una vez que se gradúen. La capacidad de pensar de manera crítica y resolver problemas de manera efectiva es esencial para liderar y tomar decisiones en situaciones complejas y cambiantes.

Las puntuaciones en evaluaciones estandarizadas sirven como un reflejo objetivo del desempeño académico de los estudiantes al medir sus conocimientos y habilidades en áreas específicas mediante pruebas uniformes. Estos resultados ofrecen una perspectiva clara y cuantificable del nivel alcanzado en comparación con los estándares educativos definidos. Por otro lado, el nivel de pensamiento crítico es un indicador que evalúa la capacidad de los estudiantes para analizar, evaluar y sintetizar información de manera lógica y profunda. Este indicador revela cómo los estudiantes utilizan habilidades de razonamiento avanzado para

enfrentar problemas complejos, tomar decisiones informadas y desarrollar soluciones innovadoras. Juntos, estos indicadores proporcionan una visión integral del rendimiento académico, mostrando no solo el dominio de conocimientos básicos, sino también la habilidad para aplicar el pensamiento analítico en contextos educativos más amplios.

Indicador 1: Evaluación estandarizada: La evaluación estandarizada asegura que todos los cadetes sean evaluados bajo los mismos criterios y condiciones, eliminando sesgos personales o subjetivos en la calificación. Esto garantiza que cada cadete sea evaluado de manera justa, basándose únicamente en su rendimiento y habilidades demostradas, sin importar su origen o antecedentes (Avellaneda, 2020).

Indicador 2: Nivel de pensamiento crítico: en los cadetes es de vital importancia en la formación militar, ya que esta habilidad influye directamente en la capacidad de los futuros oficiales para tomar decisiones acertadas, analizar situaciones complejas y actuar bajo presión, elementos esenciales en el contexto de la seguridad, la defensa y las operaciones militares. Un cadete con un buen desarrollo del pensamiento crítico no solo es capaz de resolver problemas tácticos de manera efectiva, sino que también posee la capacidad de liderar, innovar y adaptarse rápidamente a entornos cambiantes (Avellaneda, 2020).

2.2.2.2. Dimensión 2: Condiciones cognitivas

Las condiciones cognitivas se refieren al conjunto de circunstancias y factores que influyen en el funcionamiento y rendimiento del sistema cognitivo de un individuo. En el contexto de los cadetes, estas condiciones son de suma importancia, ya que afectan directamente su capacidad para procesar información, aprender, recordar y tomar decisiones de manera efectiva.

Estas condiciones pueden incluir aspectos como el estado de salud física y mental del cadete, su nivel de fatiga, estrés o ansiedad, así como el ambiente de aprendizaje y las condiciones de estudio. Un cadete que se encuentra en buenas condiciones cognitivas es más propenso a absorber y procesar información de manera eficiente, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos militares y académicos. (Avellaneda, 2020)

Las condiciones cognitivas también pueden estar influenciadas por factores externos, como la calidad del sueño, la nutrición, el ejercicio físico y el entorno social y emocional del cadete. Un ambiente de estudio tranquilo y organizado, por ejemplo, puede favorecer la

concentración y el aprendizaje, mientras que el estrés y la fatiga pueden afectar negativamente la capacidad cognitiva y el rendimiento académico.

En la dimensión de condiciones cognitivas, los indicadores esenciales son el ambiente de aprendizaje estimulante y el acceso a materiales educativos. El ambiente de aprendizaje estimulante se refiere a un entorno que fomente la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Este tipo de entorno incluye factores como un espacio bien diseñado, recursos adecuados, y una atmósfera que motive y apoye la exploración intelectual y la participación activa. Un ambiente estimulante no solo facilita el aprendizaje, sino que también enriquece la experiencia educativa, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas avanzadas.

Por otro lado, el acceso a materiales educativos es crucial para el aprendizaje efectivo. Este indicador evalúa la disponibilidad y calidad de recursos educativos, como libros, tecnología, y herramientas didácticas, que son fundamentales para el proceso educativo. La disponibilidad de materiales adecuados permite a los estudiantes explorar conceptos en profundidad, practicar habilidades y adquirir conocimientos esenciales. Juntos, estos indicadores aseguran que las condiciones cognitivas sean óptimas para el desarrollo académico, proporcionando un entorno enriquecedor y recursos adecuados que apoyan el aprendizaje y el crecimiento intelectual.

Indicador 1: Ambiente de aprendizaje: En la escuela militar es un factor clave para el desarrollo integral de los cadetes. Este entorno no solo debe facilitar la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades técnicas, sino también fomentar valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo y el sentido de responsabilidad. Un ambiente de aprendizaje adecuado crea las condiciones necesarias para que los cadetes se desarrollen no solo como profesionales militares, sino también como individuos íntegros y comprometidos con su misión (Avellaneda, 2020)

Indicador 2: Acceso a materiales educativos: El acceso a materiales educativos en las escuelas militares juega un papel crucial en la formación integral de los cadetes y oficiales, permitiendo un aprendizaje que combina aspectos teóricos y prácticos en diversas áreas, para lograr una formación integral.

2.2.2.3. Dimensión 3: Asistencia a clase

La asistencia a clase es un aspecto fundamental en la formación académica de los cadetes, ya que representa su compromiso y dedicación hacia su educación militar. La asistencia regular a las clases proporciona a los cadetes la oportunidad de participar activamente en las actividades de aprendizaje, interactuar con sus instructores y compañeros, y estar al tanto de los temas y contenidos abordados en el programa de estudios.

La asistencia a clase también es importante porque facilita el seguimiento del progreso académico de los cadetes por parte de los instructores y les permite identificar y abordar cualquier dificultad o problema de aprendizaje de manera oportuna. Además, estar presente en clase les brinda a los cadetes la oportunidad de hacer preguntas, aclarar dudas y recibir retroalimentación directa sobre su desempeño académico. (Avellaneda, 2020)

Por otro lado, la falta de asistencia a clase puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico de los cadetes. Perderse clases significa perder la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades importantes, lo que puede dificultar su comprensión de los temas tratados y su capacidad para completar con éxito las tareas y evaluaciones.

Además, la asistencia a clase es un indicador importante del compromiso y la responsabilidad de los cadetes hacia su formación. Los cadetes que demuestran una asistencia regular y puntual a clase muestran un mayor nivel de compromiso con su educación y una mayor probabilidad de alcanzar el éxito académico y profesional en el futuro.

En la dimensión de asistencia a clase, los indicadores clave son el índice de asistencia y la participación activa en clase (Avellaneda, 2020). El índice de asistencia mide la frecuencia con la que los estudiantes asisten a las clases programadas. Este indicador es fundamental para evaluar el compromiso general de los estudiantes con el proceso educativo y su disposición para participar en el aprendizaje. Un alto índice de asistencia suele correlacionarse con una mayor dedicación al estudio y un mayor aprovechamiento de las oportunidades educativas ofrecidas.

La participación activa en clase, por su parte, se refiere al grado en que los estudiantes se involucran activamente durante las sesiones de enseñanza (Avellaneda, 2020). Esto incluye la capacidad de los estudiantes para interactuar con el material presentado, participar en discusiones, responder preguntas y contribuir a actividades grupales. Una participación activa refleja no solo la presencia física en el aula, sino también el interés y el compromiso con el contenido educativo. Juntos, estos indicadores ofrecen una visión integral del comportamiento

de los estudiantes en términos de asistencia y engagement en el aula, aspectos esenciales para el éxito académico y el desarrollo personal.

Indicador 1: Índice de asistencia: es una métrica clave en instituciones educativas, incluidas las escuelas militares, para evaluar el nivel de compromiso y cumplimiento de los participantes con el programa de formación. En el contexto de estas instituciones, un alto índice de asistencia refleja disciplina, interés y cumplimiento de normas, aspectos fundamentales en la formación militar.

Indicador 2: Participación activa: es un indicador esencial del nivel de compromiso, interés y desarrollo de habilidades críticas en el ámbito educativo militar. Este tipo de participación fomenta un aprendizaje dinámico y asegura que los cadetes no solo asimilen conocimientos, sino que también los apliquen de manera práctica y reflexiva. (Avellaneda, 2020).

2.3 Marco conceptual

Educación Militar: Se refiere al sistema de formación académica y militar que reciben los cadetes dentro de las instituciones militares, orientado al desarrollo de habilidades técnicas, tácticas y éticas. (Longato, 2022)

Rendimiento Académico: Representa el nivel de logro y éxito que alcanzan los cadetes en su desempeño académico, medido a través de calificaciones, evaluaciones y cumplimiento de objetivos educativos. (Arroyo y Carrillo, 2022)

Motivación: Es el impulso interno que dirige el comportamiento de los cadetes hacia el logro de metas y objetivos académicos y militares, influyendo en su compromiso, esfuerzo y perseverancia. (Battaglino, 2023)

Logística Militar: Se refiere a la planificación, organización y gestión de recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento y operatividad de las instituciones militares, incluyendo el equipamiento de instalaciones. (Arroyo y Carrillo, 2022)

Gestión de Recursos Humanos: Comprende las prácticas y políticas destinadas a reclutar, seleccionar, capacitar, motivar y retener al personal militar, con el objetivo de optimizar su desempeño y desarrollo profesional. (Arroyo y Carrillo, 2022)

Entrenamiento Militar: Son las actividades y prácticas destinadas a preparar a los cadetes para enfrentar situaciones y desafíos propios del ámbito militar, desarrollando habilidades físicas, técnicas y tácticas. (Battaglino, 2023)

Capacitación: Se refiere al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desempeñar funciones específicas dentro de las fuerzas armadas, mediante programas de instrucción y formación. (Battaglino, 2023)

Infraestructura: Son las instalaciones físicas y recursos materiales utilizados para llevar a cabo la formación académica y el entrenamiento militar de los cadetes, incluyendo aulas, laboratorios, campos de entrenamiento y equipamiento tecnológico. (Arroyo y Carrillo, 2022)

Desempeño Operativo: Es la capacidad de los cadetes para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación académica y militar en situaciones reales, demostrando eficacia y efectividad en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. (Arroyo y Carrillo, 2022)

Evaluación Continua: Se refiere al proceso de seguimiento y retroalimentación constante sobre el progreso y desempeño académico y militar de los cadetes, con el fin de identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas cuando sea necesario. (Longato, 2022)

Ambiente de Aprendizaje Estimulante: Se refiere a un entorno educativo que fomente la curiosidad y el interés de los cadetes mediante recursos y metodologías que potencien su aprendizaje y desarrollo cognitivo. (Longato, 2022)

Acceso a Materiales Educativos: Implica la disponibilidad y adecuación de recursos didácticos y tecnológicos necesarios para apoyar y enriquecer el proceso de aprendizaje de los cadetes. (Coulston, 2020)

Eficiencia en la Gestión de Inventarios: Es la capacidad de administrar los recursos materiales de manera efectiva, asegurando que los suministros estén disponibles cuando se necesiten sin generar excesos ni carencias. (Longato, 2022)

Disponibilidad de Transporte Logístico: Se refiere a la existencia y accesibilidad de medios de transporte adecuados para la movilización de recursos y personal dentro de las operaciones logísticas militares. (Coulston, 2020)

Puntuaciones en Evaluaciones Estandarizadas: Resultados obtenidos en pruebas diseñadas para medir el rendimiento académico de los cadetes de manera uniforme y comparable.

Nivel de Pensamiento Crítico: Habilidad de los cadetes para analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva, desarrollando juicios fundamentados y soluciones a problemas complejos.

Índice de Asistencia: Porcentaje de clases a las que los cadetes asisten en comparación con el total de clases programadas, indicando su regularidad y compromiso con el aprendizaje.

Participación Activa en Clase: Grado de involucramiento de los cadetes en actividades, discusiones y tareas durante las sesiones educativas, reflejando su interés y compromiso con el proceso educativo. (Longato, 2022)

Estado de Conservación de Edificios e Infraestructuras: Condición general de las estructuras físicas utilizadas para la formación y entrenamiento, que afecta la funcionalidad y seguridad del entorno educativo. (Longato, 2022)

Equipamiento de Entrenamiento y Simulación: Recursos y dispositivos utilizados para replicar escenarios de entrenamiento y mejorar las habilidades prácticas de los cadetes en un entorno controlado. (Coulston, 2020)

2.4 Operacionalización de las variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	ESCALA DE MEDICIÓN
V1: Equipamiento de las instalaciones	El equipamiento de las instalaciones militares es un componente vital en el proceso de formación y preparación de los cadetes. (Coulston, 2020)	Estas instalaciones no solo sirven como espacios físicos para llevar a cabo actividades académicas y prácticas militares, sino que también son el entorno en el que los cadetes pasan gran parte de su tiempo durante su proceso de aprendizaje y entrenamiento.	Tecnología	1. Disponibilidad de equipos de comunicaciones avanzados	1,2	Nominal, tipo Likert
				2. Nivel de automatización de procesos	3,4	
			Física	1. Estado de conservación de edificios e infraestructuras	5,6	
				2. Equipamiento de entrenamiento y simulación	7,8	
			Logística	1. Eficiencia en la gestión de inventarios	9,10	
				2. Disponibilidad de transporte logístico	11,12	
V2: Rendimiento académico	El rendimiento académico de los cadetes es un aspecto crítico en su formación militar y profesional. Este se refiere a la capacidad de los cadetes para alcanzar los objetivos educativos establecidos por la institución militar, así como su desempeño en las diversas áreas de estudio que componen su programa académico. (Avellaneda, 2020)	El rendimiento académico no solo se limita a la obtención de calificaciones en exámenes y evaluaciones, sino que también abarca su capacidad para comprender, aplicar y analizar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas.	Competencia cognitiva	1. Puntuaciones en evaluaciones estandarizadas	1,2	Nominal, tipo Likert
				2. Nivel de pensamiento crítico	3,4	
			Condiciones cognitivas	1. Ambiente de aprendizaje estimulante	5,6	
				2. Acceso a materiales educativos	7,8	
			Asistencia a clases	1. Índice de asistencia	9,10	
				2. Participación activa en clase	11,12	

2.5 Formulación de hipótesis

2.5.1. Hipótesis general

HG: Existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

H0: No existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

2.5.2. Hipótesis específicas

HE1: Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

H0: No existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

HE2: Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

H0: No existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

HE3: Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

H0: Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque de investigación

El enfoque de investigación empleado fue cuantitativo ya que se sustenta en la recopilación y análisis de datos numéricos y cuantificables con el propósito de abordar interrogantes de investigación y poner a prueba hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018), se distingue por su énfasis en la imparcialidad, la medición precisa y la capacidad de extrapolar los resultados a una población más amplia.

Esta metodología posibilita la replicación de estudios y la comparación de resultados entre distintos entornos, lo que resulta especialmente útil para investigaciones orientadas a establecer relaciones causales y elaborar conclusiones sólidamente respaldadas por evidencia empírica. Por consiguiente, este estudio se adhirió a un enfoque cuantitativo, lo que nos permitirá evaluar las variables de manera objetiva y sistemática.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se usó fue básico, se fundamenta en la recopilación y análisis de datos numéricos y cuantificables para responder preguntas de investigación y poner a prueba hipótesis (Osada y Salvador, 2021). Este tipo de enfoque se distingue por su énfasis en la objetividad, la medición precisa y la capacidad de generalizar los resultados a una población más amplia.

Permite la replicación de estudios y la comparación de resultados en diferentes contextos, lo que resulta especialmente útil para investigaciones que buscan establecer relaciones causales y generar conclusiones sólidamente respaldadas por evidencia empírica. Por ello, este estudio adoptó un enfoque cuantitativo de tipo básico, lo que nos permitirá analizar las variables de manera sistemática y rigurosa.

3.3 Método de investigación

El método de esta investigación empleado fue deductivo hipotético, implica observar y recopilar información de lo general a lo particular en las variables o situaciones estudiadas. En este caso lo que se hace es deducir la hipótesis, motivo por el cual se denomina deductivo hipotético (Hernández y Mendoza, 2018). En cambio, se centra en la observación de fenómenos

tal como ocurren naturalmente en su entorno. Este método es común en estudios descriptivos, correlacionales y de encuestas, donde el objetivo es entender las relaciones entre variables o describir características de una población sin modificar su contexto. En este estudio, se aplicó un método deductivo hipotético, lo que nos permitió partir de lo difícil a lo fácil.

3.4 Alcance de investigación

El alcance fue descriptivo correlacional, ya que trató de describir el fenómeno y de relacionar las variables. Por eso, se les llama descriptivo correlacional. (Hernández y Mendoza, 2018)

3.5 Diseño de investigación

El diseño empleado fue no experimental, debido a que no hubo manipulación de las variables (Hernández y Mendoza, 2018). Este diseño implica la recopilación de datos sobre las variables sin intervenir o hacer una manipulación, y luego se analizó la asociación entre ellas mediante técnicas estadísticas como el coeficiente de correlación.

3.6 Población, muestra, unidad de estudio

3.6.1 Población de estudio

La población se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que comparten una característica específica y que son objeto de estudio en una investigación (Pastor, 2019). En este caso, la población está constituida por los 84 cadetes de cuarto año de infantería que se encuentran en la institución militar y que cumplen con los criterios de inclusión para participar en el estudio. Estos cadetes representan el grupo de interés sobre el cual se centrará la investigación y del cual se extraerá una muestra para realizar análisis y generalizar los resultados.

3.6.2 Muestra de estudio

Para explicar el cálculo del tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula para proporciones poblacionales:

$$n = \frac{Z^2 \cdot (p)(q)N}{e^2(N - 1) + Z^2(p * q)}$$

Donde:

- n es el tamaño de la muestra.
- Z es el valor del nivel de confianza deseado (por ejemplo, 1.96 para un nivel de confianza del 95%).
- p es la proporción de la población con la característica de interés (éxito).
- q es la proporción complementaria de la población (fracaso), donde $q=1-p$.
- e es el margen de error permitido.
- N es el tamaño de la población total.

$$n = \frac{1.96^2 \cdot (0.5)(0.5)84}{0.5^2(84 - 1) + 1.96^2(0.5 * 0.5)}$$

$$n = 70$$

Por lo tanto, la muestra final de 70 cadetes de cuarto año

La muestra se define como un subconjunto representativo de la población total seleccionado para su estudio en una investigación (Pastor, 2019). En el contexto de la investigación, los 70 cadetes seleccionados fueron elegidos usando criterios específicos basados en esta fórmula, que considera un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Esta selección permitió obtener información detallada sobre las características y experiencias de este grupo particular de cadetes de cuarto año del Arma de Infantería, proporcionando una visión más focalizada y relevante para el estudio.

El muestreo probabilístico, en el que se elige a los miembros de la muestra de acuerdo con parámetros predefinidos, puede proporcionar una visión detallada de un grupo específico, aunque no asegura que la muestra sea representativa de la población general (Pastor, 2019). Esta metodología resulta adecuada cuando el objetivo es obtener información detallada sobre características o condiciones particulares de un grupo, como en el caso de los cadetes de cuarto año de infantería. No obstante, la falta de aleatoriedad en la selección implica que los resultados pueden no ser completamente generalizables a toda la población.

Los criterios de inclusión y exclusión utilizados en esta investigación ayudaron a definir la muestra y asegurar que los cadetes seleccionados fueran apropiados para el estudio, a pesar de la naturaleza no probabilística del muestreo.

3.6.3 Unidad de estudio

En un muestreo no probabilístico, la unidad de estudio se selecciona de manera subjetiva o según criterios específicos, sin garantizar que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos. En este caso, la unidad de estudio está compuesta por un cadete de cuarto año de infantería que participan en la investigación. Estos cadetes fueron seleccionados con base en criterios como su disponibilidad y accesibilidad, en lugar de ser elegidos aleatoriamente. Aunque este enfoque puede ser útil para obtener información detallada sobre un grupo particular, es importante reconocer que los resultados pueden no ser completamente representativos de la población en su totalidad debido a la falta de aleatoriedad en la selección de la muestra.

3.7 Técnica e instrumento de recolección de datos

3.7.1. Técnica de recolección de datos

Inicialmente, se utilizó la revisión de la literatura y el análisis de documentos para recopilar antecedentes y justificar el marco teórico, siendo herramientas fundamentales para identificar, ordenar y estructurar datos relevantes sobre las variables de investigación. Estas estrategias se emplearon para elaborar y respaldar tanto la base teórica como los hallazgos alcanzados. También se utilizó la metodología de la encuesta, la cual fue diseñada para facilitar la obtención de información de forma precisa y detallada, garantizando un análisis completo de los aspectos importantes de las variables de interés (Hernández y Mendoza, 2018).

El instrumento creado mostró varios aspectos metodológicos, como la formulación clara y comprensible de las preguntas, la validez y confiabilidad de los ítems, y la relevancia del contenido en relación con los objetivos de la investigación. Se implementarán estrictas acciones para asegurar la representatividad de la muestra y reducir posibles influencias en la recopilación de datos. El cuidadoso plan y la implementación de estas etapas metodológicas garantizaron que los datos recopilados fueran relevantes y significativos, ofreciendo una base sólida para el análisis y la interpretación de los resultados. De este modo, la incorporación de estas técnicas metodológicas no solo ayudará a los resultados de la investigación, sino que también mejorará la calidad y solidez de las conclusiones obtenidas.

3.7.2. Instrumento de recolección de datos

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un cuestionario elaborado específicamente para este estudio. Consistió en un total de 24 preguntas, distribuidas en dos secciones de 12 preguntas cada una, correspondientes a las dos variables de estudio: equipamiento de las instalaciones y rendimiento académico de los cadetes. Cada sección incluyó cinco preguntas para cada una de las tres dimensiones de las variables, lo que permitió abordar de manera integral diferentes aspectos relacionados con el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico.

La escala utilizada para medir las respuestas de los participantes fue la escala de Likert, que ofreció cinco opciones de respuesta: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Esta escala proporcionó un rango de opciones que permitió a los encuestados expresar su grado de acuerdo o frecuencia en relación con cada afirmación presentada en el cuestionario. La elección de esta escala facilitó la obtención de datos cuantitativos que pudieran ser analizados de manera sistemática y estadística para obtener conclusiones significativas sobre las variables estudiadas.

3.7.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición

Para validar el instrumento, se contó con la participación de tres expertos que evaluaron su coherencia, relevancia y claridad. Luego de analizar estos criterios, se determinó que el instrumento era adecuado para su uso en el estudio.

Tabla 1

Validación de los expertos

Nº	Experto	Calificación de validación
01	Dr. Garcia Huamantumba Camilo Fermin	17.60
02	Dr. Calla Colana Godofredo	17.60
03	Dra. Romero Echevarria Martha	18.00
Promedio		17.73

Nota: Tras el proceso de obtención a base de los documentos firmados por los expertos

Para evaluar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, tanto para la variable "Equipamiento de las Instalaciones" como para la variable "Rendimiento Académico".

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum Vi}{Vt} \right]$$

α = Alfa de Cronbach

K = Número de Ítems

V_i = Varianza de cada ítems

V_t = Varianza total

Tabla 2

Valores de los niveles de confiabilidad.

Intervalo al que pertenece el coeficiente de Alpha de Cronbach	Valoración de la fiabilidad de los ítems analizados
"0 < 0.50"	Inaceptable
"0.50 < 0.60"	Pobre
"0.60 < 0.70"	Cuestionable
"0.70 < 0.80"	Aceptable
"0.80 < 0.90"	Bueno
"0.9 < 1"	Excelente

En la prueba piloto de la investigación, se empleó este instrumento con los 11 cadetes que conformaban la muestra.

Coefficiente de Alpha de Cronbach

Tabla 3

Estadística de fiabilidad del instrumento de la variable 1

Alfa de Cronbach	N de elementos
.873	3

En la primera fase de la investigación, se utilizó este instrumento con los 11 cadetes que formaban parte de la muestra seleccionada.

Tabla 4

Estadísticos de confiabilidad del instrumento de la variable 2

Alfa de Cronbach	N de elementos
.720	3

En el estudio con el uso del instrumento se demostró una notable fiabilidad de 0.720 con relación a la variable 2, indicando una elevada consistencia y fiabilidad por parte de las respuestas obtenidas a través de la escala de Likert.

En la tabla 3 expresa los resultados de confiabilidad, es resaltante el coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.873, calculado desde 12 ítems. El resultado genera una alta confiabilidad por parte del instrumento. En la ejecución, el valor de Alpha de Cronbach superior a 0.8 es considerado como Bueno. El aceptable valor indica una fuerte correlación con respecto a los elementos del cuestionario, lo cual refuerza la consistencia de la estructura de interés. La coherencia es fundamental para evaluar la confiabilidad del cuestionario, y un coeficiente Bueno refleja un respaldo firme a la validez del instrumento.

En la tabla 4 el cuadro estadístico de confiabilidad presenta un coeficiente de Alpha de Cronbach de 0.720, a partir de 12 ítems. Este valor nos quiere decir que el nivel de confiabilidad es aceptable. En la forma práctica, se considera dentro de la tabla de Alpha de Cronbach un valor superior a 0.70 es de aceptable calidad. El valor indica que los elementos del cuestionario presentan una buena correlación entre sí también la evaluación coherente de la estructura del interés. La coherencia interna se precisa en el análisis de la confiabilidad, y un coeficiente aceptable proporciona un sólido respaldo a la validez de instrumento.

Para determinar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach, que permite medir la consistencia interna de los ítems. En el caso de las variables "Equipamiento de las Instalaciones" y "Rendimiento Académico," el análisis reflejó un alfa de Cronbach de 0.864 basado en 24 ítems. Este resultado indica un nivel de confiabilidad fuerte según la clasificación establecida, que define las siguientes categorías: valores de -1.0 a 0.00 representan una falta de confiabilidad, de 0.01 a 0.49 corresponden a baja confiabilidad, de 0.5 a 0.75 se consideran moderadamente confiables, de 0.76 a 0.89 indican fuerte confiabilidad, y entre 0.9 y 1 se consideran de alta confiabilidad. De acuerdo con esta escala, el coeficiente obtenido de 0.864 sugiere que el instrumento es robusto y consistente para la medición de las variables, proporcionando resultados fiables para el análisis.

3.8 Procesamiento y método de análisis de datos

3.8.1. Procesamiento de datos

Para procesar los datos recopilados, se empleó el análisis descriptivo, que incluyó la creación de tablas de frecuencia y cálculos de porcentajes. Esta etapa se llevó a cabo utilizando el sistema estadístico SPSS 25. Además, para evaluar las hipótesis planteadas, se aplicó la prueba inferencial del coeficiente de Spearman. Esta prueba permitió examinar las posibles correlaciones entre las variables de interés en el estudio.

3.8.2. Método de análisis de datos

El análisis de datos se llevó a cabo en dos etapas principales. En primer lugar, se utilizó Microsoft Excel para organizar y estructurar la base de datos. Esta herramienta facilitó la clasificación y preparación de la información para su posterior análisis. Una vez organizada la base de datos en Excel, la información se trasladó al programa estadístico SPSS 25.

En SPSS 25, se realizó un análisis descriptivo utilizando tablas y gráficos para representar visualmente los datos y evaluar la distribución de las respuestas en función de los niveles de la escala de Likert. Esta visualización permitió una comprensión clara de las tendencias y patrones en los datos recopilados.

Posteriormente, se llevaron a cabo correlaciones entre las variables mediante SPSS 25, que permitió calcular los coeficientes de relación. Este análisis proporcionó información sobre la fuerza y la dirección de las asociaciones entre las variables estudiadas, facilitando una evaluación detallada de las interrelaciones y su impacto en los resultados del estudio.

3.9. Aspectos éticos

En el proceso técnico del trabajo, se prestó una atención meticulosa a la confidencialidad y privacidad de los participantes.

Se implementaron medidas de seguridad para resguardar la información recopilada durante el estudio, y se obtuvo el consentimiento informado de cada participante antes de su inclusión en la investigación. Se garantizó que la base de datos utilizada estuviera dedicada

exclusivamente a este estudio, evitando cualquier contaminación de datos con otros proyectos o usos.

Además, se siguieron rigurosamente las normas de estilo APA durante la redacción y recopilación de información, asegurando una adecuada atribución de fuentes y previniendo el plagio. Estos aspectos técnicos fueron esenciales para mantener la integridad y validez del estudio, así como para asegurar el cumplimiento de los estándares éticos en la investigación. (Hernández y Mendoza, 2018)

CAPITULO IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo

Objetivo general

Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 2

Resultados del objetivo general

V1_Equipamiento de las instalaciones	V2_Rendimiento académico			Total %
	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)	
Bajo (1)	0,0%	0.0%	0%	0.0%
Medio (2)	0,0%	28.6%	14%	42.9%
Alto (3)	0%	0.0%	57,1%	57,1%
Total	0.0%	28.6%	71,4%	100%

Nota. Elaborado en Excel

Figura 1

Resultados porcentuales de la V1 y la V2

Interpretación:

Según la tabla 4 y la figura 2, refleja que el **57.1% (40/70)** de los cadetes se encuentran en instalaciones con un alto nivel de equipamiento y presentan también un alto rendimiento académico, esto sugiere una clara relación positiva entre la disponibilidad de instalaciones bien equipadas y el mejor desempeño académico de los cadetes. Por otro lado, el **42.9% (30/70)** de los cadetes están en instalaciones con un nivel medio de equipamiento. De este grupo, el **28.6%** tiene un rendimiento académico medio, mientras que el **14.3%** restante presenta un rendimiento académico alto.

Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 3

Relación entre el equipamiento de las instalaciones (VI) y la competencia cognitiva

VI_Equipamiento_de_las_instalaciones	Dimensión Competencia Cognitiva			Total %
	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)	
Bajo (1)	0.0%	0.0%	0,0%	0,0%
Medio (2)	0.0%	13.0%	29,9%	42,9%
Alto (3)	0.0%	0.0%	57,1%	57%
Total	0.0%	13.0	80%	100%

Nota. Elaborado en Excel

Figura 2

Resultados del objetivo específico 1

Interpretación:

Según la Tabla 5 y la Figura 3, los datos muestran que existe una fuerte asociación entre el nivel de equipamiento de las instalaciones y el desarrollo de competencias cognitivas en los cadetes. El **57,1% (40/70)** de los cadetes que estudian en instalaciones con alto equipamiento presentan un nivel alto de competencias cognitivas. Esto indica que un entorno de aprendizaje bien equipado favorece significativamente el desarrollo de habilidades intelectuales, como la capacidad de razonamiento, análisis y resolución de problemas.

Por otro lado, el **42,9%** de los cadetes se encuentran en instalaciones con un equipamiento medio. De este grupo, el **29,9%** alcanza un alto nivel de competencias cognitivas, mientras que

el **13%** tiene un nivel medio. Estos resultados sugieren que, aunque un entorno medianamente equipado puede apoyar el desarrollo cognitivo, la disponibilidad de mejores recursos parece contribuir a un rendimiento intelectual más óptimo.

Objetivo específico 2

Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 4

Relación entre el equipamiento de las instalaciones (V1) y las condiciones cognitivas

V1_Equipamiento_de_las_instalaciones	Condiciones cognitivas			Total
	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)	
Bajo (1)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio (2)	0,0%	9%	0,0%	9%
Alto (3)	0,0%	33,9%	57,1%	91,0%
Total	0,0%	42,9%	57%	100

Nota. Elaborado en Excel

Figura 3

Resultados del objetivo específico 2

Interpretación:

Según la table 6 y la figura 4, los datos indican que existe una relación positiva entre el nivel de equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes. Las condiciones cognitivas, los resultados muestran que el **91%** de los cadetes presenta condiciones cognitivas altas. Del total de cadetes, el **57.1%** se encuentra en instalaciones con

un alto nivel de equipamiento, mientras que el 42.9% está en instalaciones con un nivel medio. No se registrarán cadetes en instalaciones con bajo nivel de equipamiento.

Este alto porcentaje sugiere que la mayoría de los cadetes ha desarrollado capacidades cognitivas sólidas, como la memoria, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Solo el 9% presenta condiciones cognitivas medias, y no hay ningún cadete con condiciones cognitivas bajas.

Objetivo específico 3

Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 5

Relación entre el equipamiento de las instalaciones (VI) y la asistencia a clases

V1_Equipamiento_de_las_instalaciones	Asistencia a Clase			Total %
	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)	
Bajo (1)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio (2)	0,0%	7,0%	0,0%	7,0%
Alto (3)	0,0%	35,9%	57,1%	93,0%
Total	0,0%	42,9%	57,1%	100%

Nota. Elaborado en Excel

Figura 4

Resultados del objetivo específico 3

Interpretación:

Según la tabla 7 y en la figura 5, podemos obtener que el **57.1%** de los cadetes en instalaciones altamente equipadas presentan una alta asistencia a clase. Un **35.9%** de los cadetes en instalaciones medianamente equipadas también tiene alta asistencia, mientras que no se observa asistencia baja en ninguno de los niveles de equipamiento. Esto sugiere que el nivel de equipamiento de las instalaciones podría estar vinculado a una mayor regularidad en la asistencia a clase, con instalaciones mejor equipadas favoreciendo una asistencia más consistente.

4.2 Análisis Inferencial

4.2.1. Prueba de normalidad

Tabla 6

Resultados de la prueba de normalidad de las variables involucradas

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Equipamiento de la instalaciones	,144	70	,001	,929	70	,000
Rendimiento Académico	,167	70	,000	,925	70	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Interpretación:

Dado que el tamaño de la muestra utilizada en el estudio de investigaciones es superior a 50, se procedió a realizar el análisis de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De igual manera, al realizar la observación detallada de que los niveles de significancia de las variables relacionadas con el Equipamiento de las instalaciones y el Rendimiento académico de los cadetes son inferiores a 0.05 y, a la no normalidad de los datos, se optará por utilizar la prueba de coeficiente de correlación de Spearman.

Para la contrastación de hipótesis, a fin de medir el nivel de correlación, se empleó la siguiente tabla:

Tabla 7*Tabla de correlación de Spearman***Tabla 2.** Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.

Valor de <i>rho</i>	Significado
-1	Correlación negativa grande y perfecta
-0.9 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.7 a -0.89	Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69	Correlación negativa moderada
-0.2 a -0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva muy baja
0.2 a 0.39	Correlación positiva baja
0.4 a 0.69	Correlación positiva moderada
0.7 a 0.89	Correlación positiva alta
0.9 a 0.99	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

4.2.2. Contrastación de la Hipótesis General (HG)

HG1: Existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

HG0: No existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 8*Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y rendimiento*

		Equipamiento de las instalaciones		Rendimiento académico
Rho de Spearman	Equipamiento de las instalaciones	Coefficiente de correlación	1,000	,787**
		Sig. (bilateral)	.	,000
	Rendimiento académico	N	70	70
		Coefficiente de correlación	,787**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	70	70

***. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).*

La regla de decisión es la siguiente:

- Rechazar H_0 si el valor p es menor que 0.05.
- Aceptar H_0 si el valor p es mayor que 0.05.

Dado que el valor de p es 0.000, que es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación: Se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alternativa, lo que indica que existe una relación directa y significativa entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. El coeficiente de correlación de Spearman (0.787) sugiere que la relación es positiva y alta.

4.2.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 1 (HE1)

H_a : Existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

H_0 : No existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 9

Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y competencia cognitiva

			Equipamiento de las instalaciones	Competencias cognitivas
Rho de Spearman	Equipamiento de las instalaciones	Coeficiente de correlación	1,000	,582**
		Sig. (bilateral)	.	,000
	Competencias cognitivas	N	70	70
		Coeficiente de correlación	,582**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	70	70

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La regla de decisión es la siguiente:

- Rechazar H_0 si el valor p es menor que 0.05.
- Aceptar H_0 si el valor p es mayor que 0.05.

Dado que el valor de p es 0.000, que es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación:

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica alternativa, lo que indica que existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. El coeficiente de correlación de Spearman (0.582) sugiere una correlación positiva moderada entre ambas variables.

4.2.4. Contrastación de la Hipótesis Específica 2 (HE2)

H_{2a}: Existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

H₂₀: No existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 10

Correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y condiciones cognitivas

				Equipamiento de las instalaciones	Condiciones cognitivas
Rho de Spearman	Equipamiento de las instalaciones	Coefficiente de correlación	de	1,000	,563**
		Sig. (bilateral)		.	,000
	Condiciones cognitivas	N		70	70
		Coefficiente de correlación	de	,563**	1,000
		Sig. (bilateral)		,000	.
		N		70	70

***. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).*

La regla de decisión es la siguiente:

- Rechazar H_0 si el valor p es menor que 0.05.
- Aceptar H_0 si el valor p es mayor que 0.05.

Dado que el valor de p es 0.000, que es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica alternativa, lo que indica que existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. El coeficiente de correlación de Spearman (0.563) muestra una correlación moderada entre las variables.

4.2.5. Contrastación de la Hipótesis Específica 3 (HE3)

H_{3a}: Existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

H₃₀: No existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024.

Tabla 11

Tabla de correlación de Spearman entre equipamiento de las instalaciones y asistencia a clase

			Equipamiento de las instalaciones	Asistencia a clase
Rho de Spearman	Equipamiento de las instalaciones	Coeficiente de correlación	1,000	,728**
		Sig. (bilateral)	.	,000
	Asistencia a clase	N	70	70
		Coeficiente de correlación	,728**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	70	70

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La regla de decisión es la siguiente:

- Rechazar H_0 si el valor p es menor que 0.05.

- Aceptar H_0 si el valor p es mayor que 0.05.

Dado que el valor de p es 0.000, que es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación:

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica alternativa, lo que indica que existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. El coeficiente de correlación de Spearman (0.728) sugiere una correlación positiva fuerte entre ambas variables.

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5. Discusión

En relación al objetivo general, tenemos que, de acuerdo a los resultados de la estadística inferencial, se determinó que existe una relación positiva alta ($p = 0.787$) entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos. De los resultados obtenidos por medio del coeficiente de correlación de spearman, nos dio resultados que demuestran una correlación positiva significativa entre estas dos variables. Al comparar estos resultados con la literatura existente, se establece una notable convergencia. Por ejemplo, Coulston (2020) argumenta que la calidad del equipamiento de las instalaciones militares tiene un impacto directo en la formación de los cadetes. Este autor destaca que un ambiente bien equipado no solo facilita el entrenamiento, sino que también potencia el aprendizaje efectivo. Asimismo, Berrocal y García (2020) evidencian que la motivación personal y el rendimiento académico pueden verse beneficiados de una mejora en los recursos y el entorno académico. Estos estudios corroboran los hallazgos de nuestra investigación, donde el equipamiento adecuado de las instalaciones se presenta como un factor fundamental en el rendimiento académico de los cadetes. Sin embargo, también existen divergencias en los resultados de otros estudios. Algunos investigadores han señalado que la influencia del equipamiento sobre el rendimiento académico puede estar mediada por factores como la motivación personal y el compromiso académico. Esta perspectiva sugiere que, aunque el equipamiento es relevante, no actúa de manera aislada; otros elementos contextuales pueden moderar su efecto. Por ejemplo, estudios como los de Martínez et al. (2021) sugieren que un entorno motivador y de apoyo es igualmente esencial para maximizar el rendimiento académico, lo que invita a considerar una visión más integral sobre el tema. Desde una evaluación crítica, se plantea la cuestión de si la mejora del equipamiento de las instalaciones es suficiente para garantizar un rendimiento académico óptimo. A pesar de la fuerte correlación encontrada, es necesario reconocer que el éxito académico no depende únicamente de las condiciones físicas. La calidad de la enseñanza, el apoyo académico y el bienestar emocional de los cadetes son componentes que también deben ser considerados. Este enfoque holístico puede ofrecer una comprensión más completa del fenómeno y ayudar a abordar las diferentes dimensiones que afectan el rendimiento académico. Los resultados del estudio

respaldan la importancia del equipamiento adecuado de las instalaciones para el rendimiento académico de los cadetes. No obstante, se recomienda que la gestión de las instituciones educativas militares considere un enfoque más amplio que integre no solo la mejora del entorno físico, sino también factores relacionados con la enseñanza y el bienestar de los estudiantes. Este enfoque integral puede contribuir a una formación más efectiva y de calidad en la Escuela Militar de Chorrillos.

En relación con el objetivo específico 1, que busca determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos, los resultados revelan una correlación significativa. Con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.582 y un valor de significancia de 0.000, se establece una correlación positiva moderada entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva. Este hallazgo sugiere que, a medida que mejora el equipamiento, también se observa un aumento en la competencia cognitiva de los cadetes. Este resultado refuerza la importancia del entorno físico en el desarrollo académico, alineándose con la teoría de Coulston (2020), quien sostiene que un equipamiento adecuado en las instalaciones militares es crucial para la formación de los cadetes. La teoría de Coulston se fundamenta en la idea de que un entorno bien equipado no solo proporciona recursos para un entrenamiento eficaz, sino que también fomenta un ambiente que facilita el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. En este sentido, la evidencia encontrada en nuestro estudio concuerda con esta perspectiva, subrayando que las mejoras en el equipamiento de las instalaciones tienen un impacto positivo en las habilidades cognitivas de los cadetes. Este hallazgo es relevante, ya que indica que un entorno físico adecuado puede ser un determinante en el rendimiento académico. Comparando estos resultados con estudios previos, se observa una convergencia significativa. Por ejemplo, Zarate (2022) encontró que la actividad física regular, que puede considerarse una forma de equipamiento físico, está positivamente correlacionada con el rendimiento académico de los cadetes. Aunque los enfoques son diferentes el estudio de Zarate se centra en la actividad física y nuestro enfoque en el equipamiento de las instalaciones, ambos comparten el principio de que las mejoras en los recursos y el entorno influyen positivamente en el rendimiento académico y en el desarrollo cognitivo. Asimismo, Avellaneda (2020) enfatiza la importancia de la competencia cognitiva para el éxito académico en áreas complejas, como la estrategia y la táctica militar. Este autor argumenta que la competencia

cognitiva permite a los cadetes asimilar conceptos complejos y tomar decisiones informadas, lo cual es fundamental para su desarrollo y desempeño en el campo militar. La correlación observada en nuestro estudio sugiere que un mejor equipamiento de las instalaciones facilita estos procesos cognitivos, corroborando la relevancia de proporcionar un entorno educativo que apoye y mejore las capacidades cognitivas de los cadetes. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque holístico que integre no solo la mejora de las instalaciones, sino también el desarrollo de programas educativos y de apoyo que potencien el aprendizaje y la formación integral de los cadetes. En conclusión, en cuanto a esta hipótesis, los resultados del estudio confirman que existe una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes. Este hallazgo está respaldado tanto por la teoría de Coulston (2020) como por investigaciones previas que destacan la importancia de un entorno bien equipado para el desarrollo académico y cognitivo. La evidencia sugiere que mejorar las instalaciones puede tener un impacto positivo en las capacidades cognitivas de los cadetes, reforzando la necesidad de invertir en el equipamiento y las condiciones de formación en las instituciones militares.

En relación con el objetivo específico 2, que examina la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería en la Escuela Militar de Chorrillos, los resultados revelan una correlación significativa. El coeficiente de correlación de Spearman de 0.563 y el valor de significancia de 0.000 indican una correlación positiva moderada. Esto sugiere que a medida que se mejora el equipamiento de las instalaciones, también se observa una mejora en las condiciones cognitivas de los cadetes. Este hallazgo confirma la hipótesis alternativa (H2a) y refuerza la idea de que el entorno en el que los cadetes se entrenan y estudian tiene un impacto significativo en sus condiciones cognitivas. Las condiciones cognitivas abarcan diversos factores que afectan la capacidad de procesamiento de información, el aprendizaje y la toma de decisiones, tal como señala Avellaneda (2020). Un entorno adecuadamente equipado puede contribuir a un mejor estado de salud mental y física, al reducir el estrés y la fatiga, creando así condiciones más propicias para el aprendizaje y el rendimiento académico. Los resultados de este estudio subrayan la importancia del equipamiento de las instalaciones en la mejora de las condiciones cognitivas de los cadetes. La correlación positiva moderada entre estas variables apoya la noción de que un entorno bien equipado puede tener un efecto significativo en el

funcionamiento cognitivo, facilitando el rendimiento académico y la capacidad para enfrentar desafíos. Al comparar estos hallazgos con estudios previos, se observa una convergencia con la investigación de Coulston (2020), quien también destaca la relevancia del entorno en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los cadetes. Aunque Coulston se centra en el equipamiento físico de las instalaciones, su análisis respalda la idea de que un ambiente adecuado es fundamental para el aprendizaje eficaz. Sin embargo, es importante considerar también posibles divergencias. Por ejemplo, algunos estudios podrían mostrar que el equipamiento, aunque relevante, no es el único determinante de las condiciones cognitivas. Investigaciones previas han indicado que factores como el estilo de enseñanza, la motivación de los cadetes y el apoyo social también desempeñan un papel crucial en el desarrollo cognitivo (Zarate, 2022). Por lo tanto, aunque nuestro estudio identifica una correlación significativa, es esencial adoptar una perspectiva integral que considere la interacción entre múltiples factores que afectan las condiciones cognitivas. Desde una evaluación crítica, se puede cuestionar si una mejora en el equipamiento por sí sola es suficiente para garantizar condiciones cognitivas óptimas. Es necesario investigar más a fondo cómo el equipamiento interactúa con otros elementos del entorno educativo y emocional de los cadetes. La implementación de programas de apoyo académico y psicológico, así como la promoción de un ambiente colaborativo y motivador, son aspectos que también deben ser explorados para maximizar el impacto positivo en las condiciones cognitivas. En conclusión, respecto a esta hipótesis, muestra que los resultados del estudio confirman una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes. Este hallazgo está respaldado por la teoría de Avellaneda (2020) y la investigación de Coulston (2020), que destacan la importancia de un entorno bien equipado para el desarrollo cognitivo. La evidencia sugiere que invertir en la mejora de las instalaciones no solo optimiza las condiciones cognitivas, sino que también puede contribuir al éxito académico y profesional de los cadetes, reforzando la necesidad de una atención integral a los recursos y el apoyo educativo en las instituciones militares.

En relación con el objetivo específico 3, se confirma la hipótesis alternativa (H3a). El coeficiente de correlación de Spearman de 0.728, con un valor de significancia de 0.000, indica una correlación positiva fuerte entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase. Esto sugiere que un mejor equipamiento de las instalaciones está

asociado con una mayor asistencia a clase por parte de los cadetes. La alta correlación observada refuerza la idea de que la calidad y disponibilidad de los recursos e instalaciones impactan directamente en la participación de los cadetes en sus actividades académicas. La presencia de instalaciones adecuadas y bien mantenidas puede crear un ambiente más atractivo y funcional, facilitando así una mayor asistencia y compromiso con las actividades de aprendizaje. Comparando estos hallazgos con la investigación de Berrocal y García (2020), que abordó la motivación personal y su relación con el rendimiento académico de los cadetes, se puede observar una conexión significativa entre las condiciones del entorno y la participación académica. Aunque el estudio de Berrocal y García se centró en la motivación personal y su influencia en el rendimiento académico, sus hallazgos subrayan la importancia de un entorno que apoye y motive a los cadetes para mejorar su desempeño académico. En este sentido, el equipamiento de las instalaciones puede verse como un factor crucial en la creación de un entorno que fomente la asistencia y el compromiso académico. Los resultados del estudio demuestran una relación significativa entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase, subrayando la importancia de proporcionar recursos adecuados para promover un entorno educativo efectivo. La correlación positiva fuerte sugiere que mejorar el equipamiento puede tener un impacto positivo en la participación de los cadetes en sus actividades académicas, lo que a su vez puede mejorar su rendimiento y éxito en la formación militar. La evidencia empírica y teórica sugiere que invertir en el equipamiento de las instalaciones es fundamental para optimizar la asistencia y el compromiso académico de los cadetes.

5.2 Conclusiones

En base al objetivo general; podemos concluir que existe una correlación positiva alta entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. Asimismo, de los resultados se determinó que hay cadetes dicen que manifiestan que no tienen buenas instalaciones para estudiar. Lo cual, podría ocasionar que los cadetes no tengan un buen rendimiento académico. Esto llevaría a la EMCH a perder la acreditación por la SINEACE.

Con respecto al objetivo específico 1, podemos concluir que existe una correlación positiva moderada entre el equipamiento de las instalaciones y las competencias cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. Asimismo, de los resultados se determinó que hay cadetes que manifiestan que no tienen buenas instalaciones para el desarrollo de sus competencias cognitivas. Lo cual, podría ocasionar que los cadetes no tengan un buen desarrollo cognitivo. Esto llevaría a la EMCH a no cumplir con su misión.

Con respecto al objetivo específico 2, se ha determinado que existe una correlación positiva moderada entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. Asimismo, de los resultados se determinó que hay cadetes que manifiestan que no tienen buenas instalaciones para estudiar poder desarrollarse en buenas condiciones cognitivas. Lo cual, podría ocasionar que los cadetes no tengan un buen desempeño cognitivo. Esto llevaría a la EMCH a no cumplir con su misión de formar líderes.

Con respecto al objetivo específico 3, podemos concluir que existe una correlación positiva alta entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clases de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024. Asimismo, de los resultados se determinó que hay cadetes que manifiestan que no tienen buenas instalaciones para poder asistir a clases. Lo cual, podría ocasionar que los cadetes no quieran asistir a clases por las condiciones deplorables de sus aulas. Esto llevaría que en la EMCH los cadetes sean desafectos o tengan una alta inasistencia creando una mala imagen frente a los instructores o docentes civiles.

5.3 Recomendaciones

Con respecto al objetivo general, me permito recomendarle al Sr. Gral. Director de la Escuela Militar de Chorrillos, que se realice la gestión ante el escalón superior a fin de asignar los recursos económicos necesarios en las partidas correspondientes del presupuesto institucional, con el propósito de mejorar el equipamiento de las instalaciones educativas. Esto permitirá que la EMCH cree un ambiente de aprendizaje más propicio para los cadetes de cuarto año de infantería, favoreciendo su rendimiento académico y competencias cognitivas.

Referente al objetivo específico 1, recomendar que frente a los cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para el desarrollo de sus competencias cognitivas, se debería promover la implementación de programas de capacitación para el personal docente en el uso de las nuevas tecnologías y equipamiento. Esto conllevaría a la EMCH a facilitar la integración de herramientas modernas en el proceso educativo, lo que podría impactar positivamente en la enseñanza y en el aprendizaje de los cadetes.

Referente al objetivo específico 2, frente a los cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para estudiar poder desarrollarse en buenas condiciones cognitivas, se pueda considerar la posibilidad de establecer convenios con instituciones académicas o empresas especializadas que puedan colaborar en la mejora del equipamiento y las instalaciones. Esto conllevaría a la EMCH que no solo enriquecerá la formación de los cadetes, sino que también puede abrir oportunidades para la innovación en el proceso educativo.

Referente al objetivo específico 3, recomendar que frente a los cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para poder asistir a clases, se debe fomentar un sistema de evaluación continua que permita identificar las necesidades de los cadetes. Esta retroalimentación será crucial para ajustar las políticas educativas y el uso de recursos, garantizando así una educación de calidad y efectiva en la institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, R. C., Zaragoza, Y. A., & López, M. H. (2024). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería Informática del Instituto Superior Politécnico Benguela (Angola). *MLS Educational Research (MLSER)*, 8(2). <https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/view/2455>
- Aroni Vega, G. K., & Aranda Estela, D. T. (2020). *Uso de la tecnología de información y comunicaciones (tic) y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi). <https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/items/631f150f->
- Arroyo Viteri, R. A., & Carrillo Fernández, S. C. (2022) La fuerza resistencia y su influencia en el rendimiento deportivo del equipo de Orientación Militar de la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana. <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/37134/4/T-ESPE-058252.pdf>
- Avellaneda Buñay, F. J. (2020). Empleo de la Herramienta Tecnológica Quizizz en el rendimiento académico de la asignatura legislación militar de los estudiantes de segundo curso en la Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro", módulo julio-noviembre 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-127. <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/22461/1/T-ESPE-043777.pdf>
- Battaglino, J. (2023). La política de las bases militares en América del Sur. *Colombia Internacional*, (114), 187-215. <https://journals.openedition.org/colombiaint/18905>
- Berrocal Prado, C. E., & García Saxi, J. B. (2020). *Motivación personal y el rendimiento académico de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2020* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi"). <https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/663>
- Bolívar Masías, I., Porras Plantanos, D., & Santos Pérez, B. (2020). *Factores del estrés y su relación con el rendimiento académico de los cadetes de caballería de la 126 promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi).

- Camerin, F. (2021). Asuntos y debates en torno a las instalaciones militares en abandono. Una reseña en perspectiva internacional. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47332>
- Coulston, J. (2020). El equipamiento militar. *Desperta Ferro: Especiales*, (21), 34-39. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7215982>
- Espitia Cubillos, A. A., Agudelo Calderón, J. A., & Buitrago Suescún, Ó. Y. (2020). Innovaciones tecnológicas en las fuerzas militares de los países del mundo: una revisión preliminar. *Revista Científica General José María Córdova*, 18(29), 213-235. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1900-65862020000100213&script=sci_arttext
- Gualán, G. G. M., & Rosales, E. E. Z. (2020). Pruebas de ingreso como predictores del rendimiento académico en los aspirantes a soldados del Ejército. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 6(2), 117-136. <http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista/article/view/308>
- Gualán, G. G. M., Gualán, E. D. M., & Gualán, A. P. M. (2022). Factores que influyen en el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera en ciencias militares. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 10(2), 51-62. <https://incyt.upse.edu.ec/pedagogia/revistas/index.php/rcpi/article/view/599>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación, Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- Llique Cruzado, J., & Díaz Noa, C. D. (2020). *Sistema de información de vigilancia y la ciberseguridad en las instalaciones para los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi). <https://repositorio.escolamilitar.edu.pe/handle/EMCH/227>
- Longato, D. (2022). Camerin, F.(2021). Asuntos y debates en torno a las instalaciones militares en abandono. Una reseña en perspectiva internacional. *Investigaciones geográficas*, (107). <https://www.redalyc.org/journal/569/56975609020/56975609020.pdf>
- López Carrillo, A. L., & Pérez Aguirre, H. S. (2020). *Sistema educativo y su relación con el rendimiento académico de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi). <https://repositorio.escolamilitar.edu.pe/handle/EMCH/245>

- Manrique Mori, J. J., & Mulatillo Cumpac, D. A. (2020). *Planes de contingencia en desastres naturales y la instrucción de empleo de equipos radioeléctricos militares de los cadetes de cuarto año de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2020* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi).
<https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/752>
- Núñez Ríos, J. M. (2024). Creación del equipamiento para el servicio de apoyo administrativo del cuartel de la zona naval norte, distrito, provincia y departamento de Piura.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/138022>
- Pastor, B. F. R. (2019). Población y muestra. *Pueblo continente*, 30(1), 245-247.
- Villafuerte Mera, E. D. (2024). Evaluación del Aprendizaje y el Rendimiento Académico de los Cadetes de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 8000-8018.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9330
- Zalewski, M. J. (2022). La seguridad de instalaciones logísticas militares ajustada a la ley.
<http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2438>
- Zarate Garrido, G. R. (2022). Rendimiento físico y su relación con el rendimiento académico en los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi.
<http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/handle/20.500.129076/15806>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL	VARIABLE	DIMENSION	INDICADORES	METODOLOGIA
¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?	Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Existe una relación entre el equipamiento de las instalaciones y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Equipamiento de las instalaciones	Tecnológica	<ol style="list-style-type: none"> Disponibilidad de Equipos de Comunicaciones Avanzados Nivel de Automatización de Procesos 	Enfoque: cuantitativo Diseño: descriptivo-correlacional Población: 84 cadetes de cuarto año de infantería Muestra: 70 cadetes de cuarto año de infantería
				Física	<ol style="list-style-type: none"> Estado de Conservación de Edificios e Infraestructuras Equipamiento de Entrenamiento y Simulación 	
				Logística	<ol style="list-style-type: none"> Eficiencia en la Gestión de Inventarios Disponibilidad de Transporte Logístico 	
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	HIPOTESIS ESPECIFICOS	VARIABLE	DIMENSION	INDICADORES	
¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?	Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la competencia cognitiva de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Rendimiento académico	Competencia cognitiva	<ol style="list-style-type: none"> Puntuaciones en Evaluaciones Estandarizadas Nivel de Pensamiento Crítico 	Muestreo: Probabilístico Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario
¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?	Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y las condiciones cognitivas de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.		Condiciones cognitivas	<ol style="list-style-type: none"> Ambiente de Aprendizaje Estimulante Acceso a Materiales Educativos 	
¿Cuál es la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024?	Determinar la relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.	Existe relación entre el equipamiento de las instalaciones y la asistencia a clase de los cadetes de cuarto año de infantería, escuela militar de Chorrillos, 2024.		Asistencia a clase	<ol style="list-style-type: none"> Índice de Asistencia Participación Activa en Clase 	

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos

NUNCA	CASI NUNCA	A VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
1	2	3	4	5

Variable Equipamiento de las instalaciones						
N°	Dimensión tecnológica	1	2	3	4	5
1	El equipo de comunicaciones avanzado necesario para sus tareas diarias está disponible.					
2	No experimenta problemas debido a la falta de equipos de comunicaciones avanzados.					
3	Utiliza herramientas automatizadas en sus procesos de trabajo.					
4	Considera que el nivel de automatización de los procesos mejora su eficiencia en el trabajo.					
Dimensión física		1	2	3	4	5
5	No encuentra problemas relacionados con el estado de conservación de los edificios e infraestructuras.					
6	Considera que el estado de conservación de los edificios e infraestructuras no afecta su desempeño en las actividades.					
7	Dispone de equipamiento de entrenamiento y simulación cuando lo necesita para sus actividades.					
8	Considera que el equipamiento de entrenamiento y simulación está en condiciones adecuadas para su uso.					
Dimensión logística		1	2	3	4	5
9	No experimenta problemas con relación a la ineficiencia en la gestión de inventarios.					
10	Considera que la gestión de inventarios contribuye positivamente a la eficiencia en sus tareas diarias.					
11	El transporte logístico está disponible cuando lo necesita para sus operaciones.					

12	Considera que la disponibilidad de transporte logístico afecta su capacidad para cumplir con las tareas programadas.					
Variable Rendimiento Académico						
Dimensión Competencia Cognitiva		1	2	3	4	5
13	Sus puntuaciones en evaluaciones estandarizadas reflejan con precisión su nivel de competencia en el área de estudio.					
14	Se emplean evaluaciones estandarizadas que ofrecen una medida adecuada de sus habilidades cognitivas.					
15	Participa en actividades que requieren un alto nivel de pensamiento crítico durante sus estudios.					
16	Considera que las tareas académicas que realiza estimulan su capacidad para pensar críticamente.					
Dimensión condiciones Cognitivas		1	2	3	4	5
17	Considera que el ambiente de aprendizaje en su entorno académico es estimulante y favorece su participación.					
18	Encuentra que las condiciones del entorno educativo promueven su interés y motivación por aprender.					
19	Tiene acceso a los materiales educativos necesarios para sus estudios.					
20	Considera que la disponibilidad de materiales educativos impacta positivamente en su rendimiento académico.					
Dimensión asistencia a Clase		1	2	3	4	5
21	Asiste a clase todos los días según el índice de asistencia establecido.					
22	Su índice de asistencia refleja una presencia constante en todas las clases.					
23	Participa activamente en cada clase sin excepciones.					
24	Su nivel de participación activa en clase es constante durante todo el curso.					

Anexo 3. Autorización para la recolección de datos

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
"CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

El Coronel Jefe del Dpto. Académico de la Escuela Militar de Chorrillos
 "Coronel Francisco Bolognesi", autoriza:

Que los cadetes de 4to año, BARROS QUINCHO Jose Alejandro y SAAVEDRA FARIAS Adrian Alexis, están autorizados para aplicar la encuesta a la muestra/ población de la tesis que se indica para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias Militares.

"EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB", 2024".

Se otorga el presente documento a solicitud de los interesados.

Chorrillos, 17 de julio de 2024.

O-224531776-O +
ALEJANDRO CESAR DELGADO RIVERO
 Coronel Infantería
 Jefe Dpto. Edu. Mil. de la Escuela Militar de Chorrillos
 "Crl Francisco Bolognesi"

Anexo 4. Base de datos (de prueba piloto)

V1_Equipamiento_de las instalaciones													V2_Rendimiento academico												
D1_Tecnologia				D2_Fisica				D3_Logistica					D1_Compete				D2_Condicion				D3_Asiste				
No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
1	3	5	3	3	5	3	4	2	2	5	5	5	1	3	5	3	3	3	5	2	5	5	3	3	5
2	3	4	4	2	3	4	3	3	2	3	3	5	2	4	5	3	4	3	4	2	3	3	3	4	3
3	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5
4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	2	3	4	3	4	4	4	5	3	4	3	5
5	2	2	3	4	2	4	2	2	3	2	3	2	5	3	5	4	5	4	4	4	2	5	4	1	5
6	4	4	3	4	4	5	4	4	2	4	4	4	6	3	5	2	4	4	4	2	4	5	4	4	4
7	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	5	7	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
8	3	3	5	5	5	3	4	1	2	5	5	5	8	5	5	5	5	3	3	2	5	4	4	5	5
9	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	9	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4
10	5	5	4	5	5	4	4	3	2	4	4	5	10	4	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	3
11	5	5	4	3	5	4	5	3	4	3	4	5	11	5	4	5	3	5	5	4	3	5	5	4	4

Anexo 6. Aporte a la doctrina

Relacionado al Objetivo General: En relación a la recomendación general Referente que hay cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para estudiar, se recomienda que se realice la gestión ante el escalón superior a fin de asignar los recursos económicos necesarios en las partidas correspondientes del presupuesto institucional, con el propósito de mejorar el equipamiento de las instalaciones educativas. Esto permitirá que la EMCH cree un ambiente de aprendizaje más propicio para los cadetes de cuarto año de infantería, favoreciendo su rendimiento académico y competencias cognitivas.

Relacionado al Objetivo Específico 1: Referente a que hay cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para el desarrollo de sus competencias cognitivas, se recomienda promover la implementación de programas de capacitación para el personal docente en el uso de las nuevas tecnologías y equipamiento. Esto conllevaría a la EMCH a facilitar la integración de herramientas modernas en el proceso educativo, lo que podría impactar positivamente en la enseñanza y en el aprendizaje de los cadetes.

Relacionado al Objetivo Específico 2: Referente a que hay cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para estudiar poder desarrollarse en buenas condiciones cognitivas, se recomienda considerar la posibilidad de establecer convenios con instituciones académicas o empresas especializadas que puedan colaborar en la mejora del equipamiento y las instalaciones. Esto conllevaría a la EMCH que no solo enriquecerá la formación de los cadetes, sino que también puede abrir oportunidades para la innovación en el proceso educativo.

Relacionado al Objetivo Específico 3: Referente a que hay cadetes que dicen que no tienen buenas instalaciones para poder asistir a clases, se recomienda fomentar un sistema de evaluación continua que permita identificar las necesidades de los cadetes. Esta retroalimentación será crucial para ajustar las políticas educativas y el uso de recursos, garantizando así una educación de calidad y efectiva en la institución.

Anexo 7. Validación por juicio de expertos

Validación 1

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : ROMERO ECHAVARRIA MARTHA
 1.2 GRADO ACADÉMICO : DOCTORADO
 1.3 INSTITUCIÓN QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN : EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024

1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : BARROS QUINCHO JOSE
 SAAVEDRA FARIAS ADRIAN

1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : CUESTIONARIO

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					X
2. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe Organización y Lógica				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio				X	
8. COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del estudio				X	
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías					X
SUB TOTAL		$\Sigma =$	$\Sigma =$	$\Sigma =$	$\Sigma = 20$	$\Sigma = 25$
TOTAL		$\Sigma = 45 \times 0.4 = 18$				

VALORACIÓN CUANTITATIVA (total x 0.4) :

CRITERIO DE APLICABILIDAD

a) De 01 a 12: (No válido, reformular) c) De 16 a 20: (Válido, aplicar)
 b) De 13 a 15: (Válido, mejorar)

VALORACIÓN CUALITATIVA : Válido

OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Aplicable

Lugar y fecha: Chorrillos, 12 de setiembre del 2023

DR. ROMERO ECHAVARRIA MARTHA

DNI: 08569411

Escaneado con CamScanner

Validacion 2

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : GARCIA HUAMANTUMBA CAMILO FERMIN
 1.2 GRADO ACADÉMICO : DOCTORADO
 1.3 INSTITUCIÓN QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN : EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024

1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : BARROS QUINCHO JOSE
 SAAVEDRA FARIAS ADRIAN

1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : CUESTONARIO

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					✓
2. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología				X	X
4. ORGANIZACIÓN	Existe Organización y Lógica				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio				X	
8. COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del estudio				X	
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías					X
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 24	Σ= 20
TOTAL					Σ= 24 x 0.4 = 17.60	

VALORACIÓN CUANTITATIVA (total x 0.4) :

CRITERIO DE APLICABILIDAD
 a) De 01 a 12: (No válido, reformular) c) De 16 a 20: (Válido, aplicar)
 b) De 13 a 15: (Válido, mejorar)

VALORACIÓN CUALITATIVA : Válido

OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Aplicable

Lugar y fecha: Chorrillos, 12 de setiembre del 2023

Dr. GARCIA HUAMANTUMBA CAMILO FERMIN
 DNI: 43296209

Escaneado con CamScanner

Validacion 3

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

JUICIO DE EXPERTOS
I. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : CALLA COLANA GODOFREDO
 1.2 GRADO ACADÉMICO : DOCTORADO
 1.3 INSTITUCIÓN QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN : EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024
 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : BARROS QUINCHO JOSE
 SAAVEDRA FARIAS ADRIAN
 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : CUESTONARIO

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					X
2. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe Organización y Lógica				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio				X	
8. COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del estudio				X	
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías					X
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 24	Σ= 20
TOTAL					Σ= 44 × 0.4 = 17.60	

VALORACIÓN CUANTITATIVA (total x 0.4) :

CRITERIO DE APLICABILIDAD

- a) De 01 a 12: (No válido, reformular) c) De 16 a 20: (Válido, aplicar)
 b) De 13 a 15: (Válido, mejorar)

VALORACIÓN CUALITATIVA : Válido

OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Aplicable

Lugar y fecha: Chorrillos, 12 de setiembre del 2023

 DR. CALLA COLANA GODOFREDO
 DNI: 25413288

Anexo 8. Dictamen Docente Revisor (DINVEST)

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DICTAMEN DEL REVISOR

VISTA LA TESIS:

EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERIA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024".

Y levantadas las observaciones prescritas durante el proceso de revisión de la referida tesis, presentada por los (las) graduandos (das):

Cad. 4to Año Adrián Alexis Saavedra Farias
Cad. 4to Año Jose Alejandro Barros Quincho

SE CONSIDERA:

Que ha sido elaborada conforme a lo dispuesto por el artículo 41. ° del Reglamento del Sistema de Investigación de la EMCH "CFB" 2022 – 2026, declarándose que:

La Tesis se encuentra en situación de apto para la sustentación y que la DINVEST gestione la emisión de la Resolución Directoral que determine lugar y fecha para dicha sustentación.

Lima, 08 de diciembre de 2024

Mg BONILLA FERREYRA JORGE LUIS
Docente Revisor.
DNI: 04641381

Anexo 9: Acta de sustentación (DINVEST)

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE LA PROMOCIÓN CXXXI

En el distrito de Chorrillos de la ciudad de Lima, siendo las 10.30 horas del día 20 de diciembre de 2024, se dio inicio a la sustentación de la Tesis titulada:

Equipamientos de las instalaciones y rendimientos académicos de los Cadetes de Cuarto año de Infantería, Escuela Militar de Chorrillos 2024

Presentada por:

- BACH. *Adrián Alexis Escamela Flores*
- BACH. *Jose Alejandro Berrios Quichu*

Ante el Jurado de Sustentación de Tesis nombrado por la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” y conformado por:

- Presidente: *César Augusto Duran Fretell*
- Secretario: *Patricia Milena Rojas Cordero Alvarado*
- Vocal : *Ricardo Arturo Pantoja Guano*

Concluida la sustentación, los miembros del Jurado dictaminaron:

APROBADA POR EXCELENCIA (); APROBADA POR UNANIMIDAD (); APROBADA POR MAYORÍA (); OBSERVADA (); DESAPROBADA ()

Siendo las 11.10 horas del día 20 de diciembre de 2024, se dio por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado.

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
SECRETARIO

[Firma]
VOCAL

De César Augusto Duran Fretell